

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

CHRONIQUE			
<i>Le Parti communiste, le neutralisme et les Combattants de la paix.....</i>	1	<i>Répression et internements</i>	11
ACTUALITE		<i>Autriche : L'exploitation de l'Autriche par l'U.R.S.S.</i>	11
<i>Les épurations dans les pays satellites</i>	4	<i>Tchécoslovaquie : Le procès des évêques slovaques. — Soviétisation de l'artisanat</i>	12
<i>Un mémorandum sur le paradis tchèque</i>	4	<i>Bulgarie : Le plan quinquennal</i>	13
<i>Tito se brisera-t-il sur l'antagonisme serbo-croate ?</i>	5	<i>Pologne : Le rôle des « Groupes du Parti »</i>	15
<i>Le véritable niveau de vie de l'ouvrier polonais.</i>	7	<i>Hongrie : Le développement de la propagande communiste</i>	16
ETUDE		<i>Roumanie: L'emprise sur les consciences</i>	17
<i>A quoi sert l'éducation professionnelle de la jeunesse en U.R.S.S.</i>	9	LA VIE EN U. R. S. S.	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>Les nouveaux serfs des kolkhozes. — La propagande antifrançaise</i>	18
<i>Allemagne orientale : Difficultés économiques</i>	10	<i>Les problèmes de Staline</i>	19
		<i>Illustration du «pacifisme» soviétique</i>	20

CHRONIQUE**Le Parti communiste, le neutralisme et les Combattants de la Paix**

Jusqu'à ces derniers temps la tactique du P. C. pouvait se résumer dans un effacement volontaire et dans une opération de camouflage derrière l'organisation des Combattants de la Paix. Le mot d'ordre était alors : pas de sectarisme, et dans ce domaine le P. C. était allé très loin, prêt à accepter tous les concours d'où qu'ils viennent, à condition d'obtenir l'accord sur des points précis, tels que la condamnation de la bombe atomique, la défense de la paix, ou l'opposition au réarmement allemand.

Depuis un mois, les dirigeants communistes sont en train de réviser leurs positions. Il est trop tôt pour parler d'un nouveau tournant. Il s'agit plutôt d'une opération disciplinaire destinée à la fois à renforcer le contrôle du parti sur les organisations annexes et à restituer au parti communiste son rôle de guide de la classe ouvrière

et son caractère de force autonome, dotée d'une action spécifique.

Telles sont les conclusions que permettent de formuler à la fois l'analyse des textes communistes et l'observation d'une série de faits convergents.

I. — Les nouvelles consignes

L'article publié par J. Duclos dans *France Nouvelle* du 13 janvier, l'éditorial des *Cahiers du Communisme* (de janvier), ainsi que l'article de Tillon « *Après le congrès de Varsovie* », enfin le discours de Fajon à la Mutualité pour l'anniversaire de Lénine, dévoilent à la fois les intentions des dirigeants communistes et les difficultés qu'ils doivent surmonter.

La lecture de ces textes révèle des symptômes

de crise. Son point de départ doit être cherché dans l'apparition d'un courant nouveau, le neutralisme, dont les manifestations les plus éclatantes furent les articles de Sirius dans le *Monde* et de Claude Bourdet dans l'*Observateur*.

A première vue on pouvait penser que les tendances neutralistes faisaient le jeu (consciemment ou non) du parti communiste et de l'Union Soviétique, puisqu'elles traduisaient un ébranlement de l'opinion jusque dans les milieux paragouvernementaux. Or, l'article de J. Duclos dans *France Nouvelle* définissait sans équivoque une ligne de démarcation entre le neutralisme et les communistes. Duclos rappelait que pour les communistes une seule attitude était possible : prendre place dans le camp de la paix (autrement dit opter pour la défense inconditionnelle de l'U.R.S.S.). Au lieu de tendre des ponts, on fixait donc des frontières. Il ne pouvait être question d'encourager les tendances neutralistes, mais bien d'amener les partisans du neutralisme sur les positions du camp de la Paix, le P. C. devant apparaître comme l'élément moteur et le pôle d'attraction. Cette tendance est confirmée par la lecture de l'*Humanité* où le dernier article de Sirius a été commenté sous ce titre significatif : « *Il voit le mal, mais pas le remède* ». (Le remède évidemment consiste à rejoindre le camp de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires, *Humanité*, 31 janvier).

Pour peu qu'on y réfléchisse, cette mise au point de Duclos est extrêmement maladroite. Elle dévoile les véritables intentions du P. C., sur le compte desquelles des neutralistes auraient pu se laisser abuser. Elle est en contradiction avec la tactique adoptée jusqu'alors, qui consistait à prêcher la conciliation, à organiser le camouflage derrière des mots d'ordre essentiellement pacifistes, et à jeter du lest au maximum. Tactique qui s'était manifestée aux Assises de la Seine des *Combattants de la Paix*, où les communistes avaient renoncé volontairement à faire inclure dans la résolution finale certains mots d'ordre tels que la lutte contre les 18 mois, l'origine capitaliste de la guerre, l'émancipation des peuples coloniaux, en vue d'obtenir l'accord le plus large possible. Il faut donc pour expliquer ce revirement soudain, (qui se produit au moment même où une brèche favorable aux objectifs communistes s'ouvre dans l'opinion), qu'il ait été commandé par des nécessités impérieuses.

Ces nécessités apparaissent mieux si l'on se réfère aux articles des *Cahiers du Communisme* et au discours de Fajon pour l'anniversaire de Lénine.

a) — L'éditorial des *Cahiers* rappelle que « *le front unique le plus large n'exclut jamais, mais au contraire suppose le développement de l'action propre du parti, avant-garde de la classe ouvrière* » (page 14).

b) — De son côté, Tillon, s'il constate que « *la*

paix ne saurait être sauvée ni par un seul pays, ni par un parti », formule aussitôt cette réserve « *mais nous ne devons pas oublier sans tomber dans l'opportuniste le rôle du P. C. en tant que tel, dans la lutte pour la paix, pour son action indépendante chaque fois que les besoins l'exigent... la vigilance contre les manœuvres, les pièges et les pressions de l'ennemi est plus que jamais nécessaire.* »

c) — Enfin le discours de Fajon donne des consignes encore plus significatives et plus précises.

Fajon a insisté sur l'action spécifique du P.C., rappelant le caractère internationaliste du Parti, la nécessité de fraterniser avec le peuple allemand et de développer une action vigoureuse et autonome du Parti (Lutte contre le transport du matériel de guerre) :

« *Patriotes et Internationalistes nous proposons un programme de paix à tous les Français, pacifiques, sans leur demander compte de leurs opinions et de leurs croyances, mais nous encourageons et soutenons en outre, de toutes nos forces, l'action propre du prolétariat pour la paix, en particulier la lutte concrète des masses populaires, d'une importance capitale, contre la manipulation et le transport du matériel de guerre.* »

Il a à nouveau défini la position du Parti à l'égard du neutralisme :

« *Nous ne sommes pas des neutralistes, nous, puisque le neutralisme est le contraire du combat et que nous sommes des combattants, avec les centaines de millions d'hommes qui forment le camp de la paix. Mais il ne nous est pas indifférent de voir d'autres hommes hésiter à suivre jusqu'à l'abîme les stratèges atomiques et leurs valets. A nous de faire en sorte que nombre d'entre eux rejoignent demain l'armée immense de ceux qui luttent pour la paix menacée par les milliardaires d'outre-Atlantique.* »

Enfin le discours de Fajon s'est terminé sur l'appel à la vigilance et au renforcement de l'esprit de parti :

« *Le dernier trait de Lénine que je veux évoquer, c'est l'esprit de parti, la défense inflexible des positions idéologiques et politiques du communisme, la subordination de toutes choses à la cause du parti, qui se confond avec la cause de la classe ouvrière et de l'humanité.* »

Toutes ces consignes traduisent la volonté de rappeler aux militants leur qualité primordiale de communiste. A force de vouloir agir sous le couvert des organisations annexes, de prôner la lutte contre le sectarisme, d'ouvrir les vannes à la discussion la plus large, on crée par là même

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

le danger de voir le parti se diluer petit à petit au sein d'organismes qui doivent être par essence camouflés. On expose les militants, chargés de convaincre les hésitants, à se laisser eux-mêmes entraîner dans la voie des déviations. Enfin à l'heure où la situation internationale s'aggrave, où l'U.R.S.S. a besoin de l'appui sans réserve de ses satellites, il est urgent d'élever le niveau combattif du parti et de resserrer la discipline.

Pratiquement, ces consignes se traduisent par :

1°) Un contrôle plus étroit des *Combattants de la Paix* ;

2°) Le passage à un nouveau stade : du mouvement de protestation contre la guerre (combattants de la paix) à la lutte directe contre la guerre (unité d'action avec le P. C. allemand, lutte contre le transport du matériel de guerre, grèves, etc...).

Un certain nombre de faits viennent confirmer cette nouvelle orientation tactique du P. C.

II. — Le P.C. et les Combattants de la Paix

Il apparaît évident que les communistes ont repris en mains les *Combattants de la Paix*.

On peut noter qu'à la réunion d'information à laquelle assistaient les délégués communaux et les délégués des Assises de la Seine, qui s'est tenue à la Mutualité le 19 janvier, c'est Charles Tillon qui donna les directives. Il reprit à cette occasion les thèmes développés dans les *Cahiers du Communisme* et insista pour le développement rapide et méthodique des comités de paix dans les quartiers, les entreprises et les immeubles, en soulignant que la lutte contre le réarmement allemand était la tâche capitale de l'heure. Cette dernière consigne correspond aux directives du procès-verbal du Bureau politique du 18 janvier. (Depuis cette date, *l'Humanité* ne cesse d'insister sur la nécessité de centrer la consultation nationale sur le réarmement allemand).

Le fait que ce soit Tillon (et non un crypto, comme Farge) qui apparaisse sur le devant de la scène, est significatif et prouve la nécessité d'une intervention directe des dirigeants communistes.

Un autre signe est fourni par le rétrécissement singulier dans *Action*, de la tribune libre : « *Nos lecteurs ont la parole* ». Dans ce domaine, on était allé assez loin puisque certains lecteurs faisaient à cette tribune l'apologie de l'objection de conscience, que d'autres y défendaient la thèse de la neutralité de la France, et que même des critiques du régime soviétique y furent publiées. Debray y tendait la main à Pierre Boutang d'*Aspects de la France*. Cette tribune occupait en moyenne une à deux pages du journal.

Or, dans le numéro 329 d'*Action*, la tribune libre était ajournée à la semaine suivante sous prétexte de l'abondance des matières. Elle a repris dans le numéro suivant, mais singulièrement rétrécie à une seule lettre qui occupe une demi-colonne, et qui dénonce le caractère confusionniste et dangereux de la résolution pacifiste du syndicat autonome des instituteurs, et donc qui épouse strictement la ligne communiste. Enfin dans le dernier numéro d'*Action* si la tribune libre occupe une place un peu plus importante, il apparaît que la rédaction ne laisse filtrer que des lettres d'un caractère conformiste.

Il est également curieux que Pierre Debray ait cessé (provisoirement du moins) sa collaboration depuis quelques numéros. En revanche, on signalera la résurrection de Pierre Hervé. Redevenu rédacteur en chef, après une longue éclipse. Pierre Hervé se manifeste désormais en première page où il explique aux partisans de la paix qu'il faut fraterniser avec le peuple alle-

mand et qu'au surplus « *il y a des Boches dans tous les pays* ».

Le fait que certains militants communistes se soient eux-mêmes laissés entraîner à des écarts nuisibles à la discipline du parti, n'apparaît pas douteux. Sans parler du cas des conseillers de l'Yonne, sévèrement tancés par Raymond Guyot, il faut surtout citer celui de ce responsable coupable d'avoir accepté de discuter du problème de la paix avec le socialiste Commin.

Autrement dit un certain flottement a dû se produire jusque dans les rangs des militants, coïncés entre les consignes contre le sectarisme et le rappel à la vigilance.

Parallèlement au contrôle strict des *Combattants de la Paix*, il est clair que la volonté d'augmenter la capacité de combat du parti et de développer une action spécifiquement communiste se manifeste de plus en plus. Il suffit de relire *l'Humanité* depuis environ un mois pour se rendre compte de la place grandissante qu'occupent les appels à la lutte contre le transport du matériel de guerre. De même, on insiste sur l'unité d'action avec le P. C. allemand (affaire des Postiers). Enfin, il faut noter la tentative de reprendre les mouvements de grève.

Le verdict d'acquiescement du procès des douze a été immédiatement exploité à fond, non pas dans le sens d'une victoire des *Combattants de la Paix*, mais comme la démonstration que la lutte contre le transport du matériel de guerre était parfaitement légitime et devait être poursuivie.

III. — Le neutralisme de "Libération"

On peut enfin se poser la question : La réaction du parti communiste n'est-elle pas provoquée par le fait que le neutralisme à son tour risque de devenir un pôle d'attraction ?

Le neutralisme semble effectivement avoir exercé son influence au sein du journal *Libération*. Certes, il est dans le style de ce journal de commenter les événements sous un angle légèrement différent de celui du P. C., et sur un ton nettement plus effacé. On peut cependant constater que le décalage n'a cessé de s'accroître au cours de ces deux derniers mois, et qu'on faisait sur le plan extérieur une assez vive apologie des efforts conciliateurs des douze, et sur le plan intérieur des appels du pied aux éléments gouvernementaux favorables au neutralisme.

Le surlendemain de la manifestation contre Eisenhower, l'éditorial de *Libération* réaffirmait que l'équipe rédactionnelle de ce journal demeurerait, malgré les menaces, aux côtés de ses frères communistes, expression de la classe ouvrière. Cette profession de foi ressemblait au renouvellement d'un serment d'allégeance, comme si des soupçons avaient pu se glisser sur les intentions des rédacteurs de *Libération*.

Outre, ces considérations générales, le cas de deux rédacteurs mérite de retenir l'attention.

Il s'agit d'abord de Jean-Maurice Hermann, dont la signature a disparu pendant un moment au bas de la chronique étrangère, où il fut remplacé par Lentin. Or, à la même époque, Hermann continuait à collaborer aux communisantes *Lettres Françaises*. Cette éclipse ne saurait donc être attribuée à la maladie. Elle a eu lieu à un moment où la politique étrangère retient toute l'attention, et ne peut guère s'expliquer que par des divergences de point de vue.

Il y a également l'affaire Claude Roy. Cet écrivain avait dû pourtant donner des gages sérieux, puisqu'en décembre il collaborait à *La Nouvelle critique*, qui constitue le bataillon sacré des intellectuels communistes, à la pointe du combat pour la défense du marxisme-léninisme. Or, Clau-

de Roy dans la critique littéraire de *Libération* prit la défense de Prévert maladroitement et lourdement attaqué dans la *Nouvelle Critique* par Jacques Gaucheron. Il désignait en outre, comme les deux meilleurs romans de l'année, les œuvres « progressistes » de Marguerite Duras et de Roger Vailland.

Ce dernier écart fut le prétexte d'une sévère mise au point de Lecœur à la discussion organisée à la Grange-aux-Belles autour des œuvres de Fougeron. Lecœur tança sévèrement les incartades de Claude Roy, rappela que les meilleurs romanciers de l'année étaient respectivement

ACTUALITÉ

Les épurations dans les pays satellites

Une vaste épuration, dénommée officiellement « vérification » est en cours parmi les membres de la S.E.D., parti socialiste unifié allemand depuis la mi-janvier, et elle se poursuivra près de six mois. La mise en vigueur de cette opération a fourni au *Neues Deutschland* du 13 janvier l'occasion de donner une vue d'ensemble des mesures analogues prises dans les pays de démocratie populaire. Sous le titre « Vérification générale des adhérents des partis-frères », l'organe communiste allemand écrit notamment :

« Le P. C. tchécoslovaque en est actuellement à sa deuxième vérification de tous les membres. La première a eu lieu après que le C. C. du P. C. tchécoslovaque, en automne dernier, eut décidé de contrôler la fidélité des membres à leur Parti et la façon dont ils s'étaient acquittés des obligations partisans. En 1950, pour une deuxième vérification, on a adopté déjà des critères plus stricts. La vérification a été précédée par une vaste campagne de propagande idéologique... Près de 2 millions de personnes ont été soumises à vérification, dont 430.000 candidats-membres... Le défaut le plus grave de la deuxième vérification a été le fait que les membres avaient eu à répondre à des questions beaucoup trop abstraites et souvent sans aucun rapport avec leur propre travail. »

« Le Parti ouvrier roumain a commencé à vérifier ses membres au lendemain de sa fusion avec le parti social-démocrate. On devait éliminer ainsi tous les éléments étrangers à la classe ouvrière, les trafiquants du marché noir, les arri-

vistes, etc. La vérification a été rendue nécessaire et même urgente par un recrutement inconsidéré et sans contrôle pendant les années qui ont suivi la *Libération*, recrutement qui avait enlevé au P.C. dans une large proportion le caractère de parti ouvrier. A la fin de 1947, les ouvriers étaient en effet minoritaires, ne représentant plus que 40 % des effectifs... Les opérations de vérification ont duré plusieurs mois et elles se sont traduites par l'exclusion de 120.000 personnes, soit 20 % de tous les membres inscrits. La structure sociale et le niveau idéologique ont été améliorés par la vérification. Actuellement, le nombre d'adhérents atteint 720.000. Dans les organes directeurs du Parti, les ouvriers sont désormais majoritaires détenant 64 % des sièges...

« Le Parti des Travailleurs hongrois a décidé, dès septembre 1948, d'arrêter provisoirement le recrutement des membres et de procéder à la vérification des adhérents inscrits... Là encore, l'afflux de centaines de milliers de membres qui n'avaient été soumis à aucun contrôle, n'a fait qu'inutilement enfler les effectifs. La nouvelle structure sociale était critiquable : de nombreux petits bourgeois avaient, en effet, réussi à s'introduire dans le parti... La vérification des membres a porté tout d'abord sur les employés et les fonctionnaires d'Etat et privés... Sur 1.200.000 personnes, 170.000 ont été exclues. »

L'article du *Neues Deutschland* signifie-t-il que l'épuration qui se déroule en Allemagne orientale prendra des proportions aussi vastes que dans les autres pays satellites ? Nous le saurons bientôt.

Un mémorandum sur le paradis tchèque

Le Conseil National de la Tchécoslovaquie Libre, dont le siège est à Washington et qui groupe plus de 200 anciens ministres, députés, ambassadeurs et hauts fonctionnaires tchécoslovaques réfugiés aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et dans les autres pays libres, a adressé récemment à l'O.N.U., un volumineux rapport sur les conditions d'existence en Tchécoslovaquie communiste. Nous en résumons ci-après les renseignements ayant trait au travail forcé, aux arrestations massives et aux tortures pratiquées par la police répressive.

1. — Travail forcé

Sur environ 12.300.000 habitants que compte la Tchécoslovaquie, 180.000 ont été internés, dès le début de 1950, dans des camps de travail

et de redressement. Il existe en Tchécoslovaquie, 57 camps de travail dont 11 sont situés dans la région de Jachymov, près de la frontière allemande, où se trouvent des mines d'uranium. Plus de 14.000 internés des camps des environs de Jachymov relèvent directement des autorités soviétiques, l'accès même de la ville et du district étant strictement interdit à la population tchèque. L'abbé Plojhar, ministre de la Santé, s'est vu refuser dès 1949 la permission de visiter les sanatoria de la ville d'eau de Jachymov.

2. — Arrestations.

Les premières vagues d'arrestations massives datent du printemps 1948. Parmi les victimes, on relève de nombreux dirigeants de l'organisation

des Sokols et des ex-officiers de l'armée tchécoslovaque. A la Noël 1948-49, plus de 1.200 officiers ont été arrêtés. En octobre 1949, une nouvelle vague plus importante encore a amené l'arrestation de 17.000 membres des professions libérales et hommes d'affaires. En 18 mois, de janvier 1949 à juillet 1950, on a enregistré 73 pendaisons pour motifs politiques. Entre février 1950 et juin de la même année, 374 fuyards ont été tués à la frontière germano-tchèque et austro-tchèque.

Tito se brisera-t-il sur l'antagonisme serbo-croate ?

La véritable question yougoslave n'est-elle pas autre chose qu'une question économique (asphyxie autarcique ou aide occidentale); ou qu'une question idéologique (marxisme-léninisme antistalinien ou Kominformisme) ? Le point capital n'est-il pas que Tito est incapable de prononcer un choix ou de rechercher un compromis, que toute initiative lui est difficile parce qu'il est engagé dans une politique qui le paralyse ?

A ces questions, l'ancien communiste Anton Ciliga a répondu de façon lapidaire en résumant la situation politique de la Yougoslavie (1) :

« La crise de l'hégémonie serbe est le noyau central de la situation yougoslave actuelle. Moscou a voulu restreindre la puissance serbe à son propre bénéfice... Tito a répondu par la révolte... La violente réaction de Moscou a obligé le gouvernement de Tito à chercher un soutien auprès de l'Occident... Mais voici que les conséquences d'un rapprochement avec l'Occident se présentent comme risquant d'être une menace pour l'hégémonie serbe. »

En d'autres termes, Tito s'était appuyé sur Moscou et sur l'hégémonie serbe en Yougoslavie; il s'est révolté contre l'U.R.S.S. pour maintenir cette même hégémonie, et il a été contraint alors d'accepter l'appui occidental; mais l'appui de l'Occident risque de favoriser les Yougoslaves de l'Ouest, Croates et Catholiques, et les Musulmans pro-croates; les Serbes, inquiets, à chaque pas de Tito vers l'Ouest, menacent d'en faire un vers la reprise des relations avec le Kominform.

Tito : un sous-officier autrichien étranger aux problèmes nationaux yougoslaves

Et pourtant Josip-Broz-Tito est un Croate, et au pouvoir il s'entoure surtout d'un groupe croate : le groupe de militants ouvriers et syndicalistes qui furent emprisonnés avec lui à Zagreb en 1928 (2). Mais c'est un Croate « serbisé », di-

(1) *La Révolution prolétarienne*, novembre 1950. Nous utilisons dans le présent article différentes études, pour la plupart inédites, de Ciliga. On en verra la part de thèse. Telle quelle, la thèse apporte des points de vue suffisamment originaux pour mériter d'être connus et médités. Le B.E.I.P.I. publiera prochainement d'autres études importantes sur l'affaire Tito.

(2) Sur neuf membres, le Bureau politique yougoslave comprend cinq slovéno-croates : les Croates Tito et Ivan Gosnjak, les Slovènes Kardelj, Kidric et Leskrosec : en outre le Serbe Rankovic est un élève de Tito de 1936-1937, un technicien et un exécutant. Si bien que dans la Yougoslavie actuelle, à la tête d'un régime, d'un Etat, d'un appareil administratif et politique d'hégémonie serbe se trouve un « cercle » — la « Clique Tito » — composé en majorité de non-Serbes. Djur Salaj est le chef de la Fédération syndicale de Yougoslavie, Ivan Gosnjak dirige le service politique de l'armée : tous deux sont d'anciens membres du groupe (croate) Tito de Zagreb de 1928.

3. — Tortures.

Parmi les tortures les plus ignobles, le memorandum signale les suivantes :

— Obligation pour le prisonnier de toucher un poêle allumé ou de s'asseoir dessus,

— suspension à un crochet à viande, soit par les mains liées derrière le dos, soit par une corde passée autour du cou,

— inondation des cellules des prisonniers, dé-garnies de meubles.

sent les Croates, — « serbisé » parce que son terrain d'action était et ne pouvait être que serbe : pour des raisons analogues, Napoléon Bonaparte fut francisé, et le géorgien Staline russifié.

« Serbisé », Tito l'a été par l'Internationale communiste : en effet, depuis 1933, et encore plus nettement depuis 1938, Moscou avait axé le P. C. yougoslave sur le nationalisme serbe, au détriment des populations croates. C'est dans le cadre d'un champ d'action ainsi déterminé et délimité par le Komintern que Tito a commencé en 1937 sa grande carrière dans le parti.

Tito est donc devenu l'homme de l'hégémonie serbe par opportunisme politique. Il a pu le devenir d'autant plus facilement qu'il est resté étranger au nationalisme croate, lequel ne prit pleinement conscience de lui-même qu'après 1918. Tito est né en 1892 : pendant sa jeunesse, avant la première guerre mondiale, le sentiment national croate se cherchait encore : il était plutôt un particularisme à l'intérieur de l'Autriche-Hongrie, une sorte de conscience provinciale : Tito se considérait comme un Autrichien ayant la Croatie-Slovénie pour province natale. Il fit son service militaire dans l'armée autrichienne et y fut un brillant sous-officier; beaucoup plus qu'une formation nationale croate, il a reçu une formation impériale autrichienne.

Fait prisonnier par les Russes en 1915; il reste fidèle à l'Autriche et refuse de participer au mouvement yougoslave anti-autrichien de 1915-1917. A la révolution de 1917, remarque Ciliga, il « alla travailler dans une fabrique comme apolitique, donnant la préférence à sa qualité de sous-officier autrichien sur la perspective de devenir un révolutionnaire bolchevik ouvrier ». Ciliga souligne avec raison ce « fait capital » dans la biographie de Tito : « *Devant l'épreuve décisive, le sentiment impérial l'emporta sur le national, et la conception militariste, bonapartiste, sur la conception bolchévique révolutionnaire* ». C'est seulement à la fin de 1919 que Tito, constatant la disparition définitive de l'empire d'Autriche-Hongrie, s'oriente vers une action politique nouvelle et commence à s'intéresser au combat révolutionnaire de Lénine et de Trotski. En 1920, il entre dans le parti bolchevik russe, mais son ralliement à la révolution est encore un ralliement militariste, qui passe d'abord par l'Armée Rouge : il y fait une carrière d'officier et reste en Russie jusqu'en 1921.

Ciliga remarque encore : « *La Russie de 1920-1924 était déjà un empire multinational, comme naquit l'Autriche-Hongrie. « International » était pour Tito l'équivalent d'« impérial ».*

Et lorsque Tito rentre en Yougoslavie, en 1925, les grandes discussions sur les questions nationales à l'intérieur du parti (1923-1925) étaient terminées et considérées comme réglées. Tito est donc resté en dehors du développement de la conscience nationale croate, et il ne conserve de son origine qu'un « patriotisme » purement

local, provincial, sentimental, sans aucune ouverture sur le problème yougoslave serbo-croate. En outre, il n'a jamais connu ni conçu d'autre type d'union entre nationalités différentes que l'union selon un mode impérial.

C'est pourquoi Tito a cru avoir fait suffisamment pour sa « province » d'origine en accordant à la République populaire de Croatie l'*autonomie locale* dont elle jouit actuellement. Mais il n'a prêté aucune attention au sort des Croates de Bosnie-Herzégovine, et il a contribué à l'élimination de l'influence croate dans la politique générale de l'Etat yougoslave. Il a lui-même « liquidé » et réduit à un rôle tout à fait secondaire l'organisation communiste croate, dont le secrétaire, Andrija Hebrang, posant la question sur son plan véritable réclamait une *égalité générale*, une *égalité nationale* entre Serbes et Croates (3) : Tito a supprimé en octobre 1944 cette opposition comme un obstacle à l'unité du P.C. et à l'*unité impériale* de la Yougoslavie.

Néanmoins l'origine croate de Tito s'est manifestée sur un autre plan, et de façon décisive : c'est sa formation occidentale, catholique et croate-autrichienne qui est le facteur psychologique fondamental de son opposition à Moscou. C'est l'ancien sous-officier autrichien qui a refusé l'hégémonie du pan-slavisme russe. Au contraire, les Serbes sont orientaux, orthodoxes, pan-slaves, et leur tendance essentielle, plus ou moins consciente mais constante, les ramène vers Moscou.

La force initiale de Tito et du P. C. et leur principale force morale, étaient pourtant en 1943-1944 d'apporter un commencement ou un semblant de solution aux questions nationales yougoslaves. En face des communistes, Draza Mihailovic était un nationaliste serbe traditionnel, représentant et défenseur d'une prééminence serbe absolue et sans limite, qui ne se juge jamais assez rigoureux à l'égard des Croates et les autres non-serbes (Musulmans de Bosnie, Albanais, Macédoniens, etc.). Tito, bien qu'appuyé lui-même sur un P. C. à prédominance serbe, apportait une unité de type impérial qui était un progrès par rapport à l'oppression pure et simple. On pourrait croire en 1944 que de son côté se trouvait l'espoir d'une solution aux problèmes de rivalités nationales qui divisent la Yougoslavie.

Les problèmes nationaux en Yougoslavie

Née en 1918, la Yougoslavie fut d'abord le « Royaume des Serbes, des Croates et des Sloènes », mais à nette prédominance serbe. De 1918 à 1941, les dirigeants serbes n'ont pas réussi (ou même n'ont pas voulu) résoudre le problème des nationalités yougoslaves sur les bases d'un consentement mutuel. D'ailleurs, si les Serbes n'imaginaient d'autre solution que leur propre hégémonie fondée sur la force, l'opposition croate n'avait pas non plus de vue d'ensemble : qu'elle fut sanglante avec Pavelic ou pacifique avec Macek, elle restait particulariste, provincialiste, sans programme véritablement « yougoslave ».

L'« Unité communiste », l'« Internationalisme marxiste » de Tito et du P. C. pouvaient donc bien passer en 1944 pour un progrès réel capable

(3) Andrija Hebrang, national-oppositionnel croate, alla se plaindre à l'ambassade soviétique de la déviation « nationaliste » du groupe Tito. Mais c'était avant la rupture et Moscou prêta d'autant moins d'attention à ses plaintes que les Croates sont l'élément occidental et anti-Orthodoxe de Yougoslavie.

d'incliner les rivalités nationales, mais sur un pied d'égalité, devant un même Etat commun. Si la « solution » Tito est restée insuffisante, c'est pour une double raison :

1°) L'instrument de cette politique, le P. C. yougoslave, était à dominance serbe et allait en fait représenter une nouvelle forme d'hégémonie serbe, sous réserve d'une autonomie locale en Croatie.

2°) Tito et son groupe n'avaient qu'une notion sommaire et qu'une compréhension très limitée du caractère *national* des rivalités opposant les différentes populations de Yougoslavie.

Le problème de Bosnie-Herzégovine nœud du problème serbo-croate

En effet, la question croate ne se limite pas à la Croatie. En Bosnie-Herzégovine, les Croates subissent une rigoureuse « serbisation ».

La Bosnie-Herzégovine est un pays mixte, partagé entre les Serbes et les Croates, auquel le programme communiste de 1924-1925 promettait un statut d'Etat fédératif, à côté de la Croatie et de la Serbie, et sur un pied d'égalité avec elles.

Le principe en a été maintenu. Mais pratiquement, un artifice légal assure une prédominance serbe absolue.

En effet, il faut aussi compter en Bosnie-Herzégovine avec la population musulmane que son évolution historique a rendue moralement très proche de la population croate, au point de s'assimiler à elle pour toutes les questions de rivalités nationales. A cette partie musulmane de la population a été imposé un statut particulier, un statut de « groupe ethnique spécial » qui lui interdit en fait de se déclarer croate.

Or, sur les deux millions d'habitants de la Bosnie-Herzégovine, les Musulmans qui en représentent un peu moins du tiers, étaient depuis plus d'un demi-siècle les arbitres de la lutte serbo-croate qui se résumait toujours finalement en cette question : avec qui seront les Musulmans ?

Depuis 1910, les Musulmans ont tendance à faire cause commune avec les Croates. En 1921, à la Constituante de la première Yougoslavie, les députés musulmans de Bosnie se déclarèrent en bloc de nationalité croate. Seules des concessions occasionnelles du roi Alexandre purent les détourner provisoirement de faire cause commune avec les Croates. Pendant la guerre, quand, à partir de 1943, le choix était limité à Draza Mihailovic et Tito, les Musulmans choisirent Tito par opposition au nationalisme serbe de Mihailovic : leur imposer aujourd'hui la position d'un groupe sans nationalité, c'est leur faire violence, et affaiblir d'autant l'élément croate.

L'acte symbolique de cette volonté étatique de « décroatisation » des Musulmans fut en 1948 la destruction de la grande Mosquée de Zagreb, pour leur signifier qu'ils ne devaient désormais plus rien avoir de commun avec la Croatie.

Le résultat pratique est que les 43 % de Serbes de la population de Bosnie-Herzégovine ont la totalité du pouvoir politique et administratif, qui se manifeste notamment par la prédominance de l'écriture cyrillique (dans les écoles, dans les actes officiels, etc.), sur l'écriture latine dont usent en commun les catholiques Croates et les Musulmans : ceux-ci, bien que formant la majorité de la population de Bosnie-Herzégovine, sont soumis à la « serbisation ». Entre 1918 et 1941, l'hégémonie serbe n'avait jamais osé aller aussi loin.

La situation en Bosnie-Herzégovine est la pierre de touche pour les Croates : s'ils ont obtenu, à l'intérieur de la République populaire

de Croatie, une autonomie purement provinciale, ils n'ont aucune part à la politique générale de l'Etat yougoslave et se trouvent en position d'infériorité nationale, — d'oppression nationale (4).

L'opposition pro-kominformiste et le nationalisme serbe

La nouvelle opposition antititiste, opposition pro-kominformiste, est strictement serbe ou serbo-monténégrine. Parmi les oppositionnels, officiers et hommes politiques, arrêtés, évadés ou tués, on remarque une quasi-exclusivité de Serbes et de Monténégrins.

C'est dire qu'au sujet de la lutte Belgrade-Moscou, la ligne de partage est moins idéologique, que nationale.

Les communistes serbo-monténégrins espéraient en 1945 la constitution d'une Confédération balkanique autour de Belgrade et y voyaient une nouvelle étape de l'expansionnisme serbe. L'U.R.S.S. s'y est opposée, préférant contrôler elle-même les Balkans au nom de l'Internationale communiste et de la nécessité d'un commandement unique du bloc oriental contre l'Occident. Serbes et Monténégrins se sont alors insurgés contre Moscou.

Mais la rupture avec Moscou allait placer la Yougoslavie dans une situation propre à défavoriser l'hégémonie intérieure des Serbes. L'élément yougoslave le plus réfractaire à la Russie est évidemment l'élément croate, occidental par sa formation spirituelle et historique. Cet élément risque de tirer un avantage moral du rapprochement avec l'Occident et de la lutte contre Moscou : même si aucun bénéfice pratique n'a suivi cette situation nouvelle, c'est néanmoins,

(4) Les Macédoniens et les Albanais de Yougoslavie se trouvent dans une situation semblable : oppression nationale imposée par l'hégémonie serbe. Néanmoins, c'est le problème croate qui demeure le plus grave, pour cette simple raison qu'une « Yougoslavie » est concevable sans Albanais ni Macédoniens, tandis qu'aucune « Yougoslavie » ne pourrait exister sans les Croates : c'est-à-dire qu'à la longue la Yougoslavie sera condamnée à la disparition si elle ne trouve un modus vivendi entre Croates et Serbes fondé sur un consentement mutuel.

une possibilité qui demeure « la peur secrète et décisive » (dit Ciliga) des Serbo-Monténégrins. Et les Slaves orthodoxes et orientaux de Yougoslavie, à la faveur de cette lutte, ont repris conscience de leurs affinités profondes avec la Russie. C'est ce qui les fait incliner à nouveau vers le Kominform. Car s'ils acceptaient, au nom de l'indépendance yougoslave, que soit définitive la rupture avec Moscou, ils auraient à craindre d'être à la longue obligés de céder à l'intérieur aux Croates et aux Musulmans, et de consentir à la liquidation de l'hégémonie serbe.

Cela ne signifie point qu'ils seraient gagnants du côté de Moscou. Les raisons de la rupture subsistent toujours. Le retour au sein du Kominform entraînerait la mise en tutelle de la Yougoslavie dans un bloc oriental étroitement dirigé par l'U.R.S.S. Néanmoins, la soumission à Moscou, slave, orthodoxe et tout de même lointain, paraît à beaucoup un *moindre mal* en comparaison de l'égalité avec les Croates voisins, catholiques et occidentaux. D'où leur actuelle tendance kominformiste, qu'avec un peu de souplesse, quelques concessions et quelques promesses le gouvernement de Moscou pourrait renforcer décisivement.

Telle est l'une des clés majeures du problème Tito. S'il accentue son rapprochement avec l'Occident, il détache de lui les communistes serbes qui constituent l'appareil administratif et politique du parti, et qui furent pourtant en 1948-1949 les plus actifs tenants de la rupture avec Moscou.

Guetté par l'asphyxie économique s'il refuse l'alliance occidentale, Tito, s'il l'accepte définitivement, risque alors la dissolution de son propre régime fondé sur des cadres serbes, orthodoxes, orientaux.

La crise yougoslave est pour une bonne part une crise de l'hégémonie serbe : Tito a joué la carte de cette hégémonie pour faire carrière dans le P. C. yougoslave, pour prendre le pouvoir et pour l'affermir. Il en est prisonnier aujourd'hui. Il ne peut entraîner l'élément serbe vers l'Occident. Il est dans une impasse où toute initiative lui est presque interdite sous peine de désagrégation intérieure.

Le problème national serbo-croate, aujourd'hui encore, commande le destin de la Yougoslavie. Pour n'avoir pas résolu ce problème en 1945, pour l'avoir négligé jusqu'en 1949-1950, Tito n'est sûrement pas au bout de ses peines.

Le véritable niveau de vie de l'ouvrier polonais

Le 17 janvier 1951, *Le Monde* publiait un article intitulé « *Le standing de vie de l'ouvrier polonais* », signé de M. Alfred Spire. On pourrait s'étonner qu'un journal aussi sérieux qu'est *Le Monde* ait pu offrir à ses lecteurs des renseignements aussi tendancieux sur la situation en Pologne.

Nous croyons nécessaire de citer ici quelques chiffres pour démontrer que le « témoignage » de M. Spire est peu conforme à la vérité.

Les salaires.

M. Spire a constaté que « les salaires des ouvriers et employés non spécialisés s'échelonnent entre 18.000 et 25.000 zlotys » (voir la rectification de M. Spire parue dans *Le Monde* du 20 janvier).

L'auteur de l'article avait multiplié par deux tous les salaires réels !

En effet, au début de 1949, après avoir mis au point les salaires des ouvriers et employés occu-

pés dans le secteur nationalisé, et des fonctionnaires, on les a divisés en 15 catégories. Ils n'ont subi aucune modification depuis, exception faite pour ceux des mineurs.

Voici l'échelle des salaires, suivant les statistiques de Varsovie :

1	catégorie.....	jusqu'à 8.000	zlotys
2	»	de 8.000 à 10.000	»
3	»	de 10.000 à 12.000	»
4	»	de 12.000 à 14.000	»
5	»	de 14.000 à 16.000	»
6	»	de 16.000 à 18.000	»
7	»	de 18.000 à 20.000	»
8	»	de 20.000 à 25.000	»
9	»	de 25.000 à 30.000	»
10	»	de 30.000 à 35.000	»
11	»	de 35.000 à 40.000	»
12	»	de 40.000 à 50.000	»
13	»	de 50.000 à 60.000	»
14	»	de 60.000 à 80.000	»
15	»	plus de 80.000	»

Autrement dit, pour arriver à ces 18.000 zlotys dont parle M. Spire, les travailleurs polonais doivent aller au-delà des six premières catégories!

Nous connaissons également les salaires horaires de l'industrie : ils commencent à 42 zlotys 50 groszy. Dans l'agriculture et notamment dans les fermes d'Etat ils ne sont que de 35 zlotys et 50 zlotys pour la catégorie la plus élevée. Et cela, conformément à la convention collective du 1^{er} avril 1950.

Il est certain que les six premières catégories ci-dessus représentent les salaires de la grande majorité des travailleurs. Cette affirmation ne vient nullement de nous : elle résulte de la statistique officielle publiée à Varsovie à la fin de 1950. Elle indique que 60 % des ouvriers industriels gagnent moins de 16.000 zlotys, dont la moitié, soit 30 % de l'ensemble, ont des salaires ne dépassant pas 12.000 zlotys. Les paies mensuelles, variant entre 16 et 20.000 zlotys, ne concernent que 18 % de l'ensemble ; c'est seulement 22 % des travailleurs qui gagnent au-dessus de 20.000 zlotys par mois. Ajoutons que les traitements des petits fonctionnaires et des instituteurs sont extrêmement bas. Ces derniers perçoivent de 11.300 à 21.500 zlotys par mois.

A quoi tient l'accroissement des salaires ?

Au travail aux pièces et à l'émulation, aux heures supplémentaires accomplies dimanche et jours fériés.

Or, compter sur l'émulation, équivaut pour l'ouvrier de la démocratie populaire à se fier à une supercherie. Car les normes sont constamment élevées ; par conséquent, l'augmentation de salaire s'avère souvent illusoire.

Ce qui ne semble pas assez clair pour M. Spire, est très simple pour tout ouvrier polonais. C'est aussi la raison pour laquelle le salarié est hostile aussi bien à l'émulation qu'au travail aux pièces. La presse communiste elle-même fournit une multitude de faits qui confirment cette vérité.

Voilà donc comment se présente à la lumière des chiffres la légende des salaires des travailleurs polonais, telle que M. Spire veut l'accréditer.

Le pouvoir d'achat.

On peut admettre, à la rigueur, la définition donnée par M. Spire en ce qui concerne le pouvoir d'achat d'un zloty : il égale le franc français pour ce qui est des denrées alimentaires. Il est deux à trois fois moindre pour les articles textiles ainsi que les produits en cuir, etc... D'ailleurs M. Spire le dit lui-même en rappelant qu'« une paire de chaussures en cuir grossier coûte de 8 à 11.000 zlotys ; un costume d'homme, mélange laine et fibrane, de confection varie entre 18 et 22.000 zlotys ».

Et pourtant, il prétend que les travailleurs polonais ont le nécessaire sinon le superflu.

La législation sociale.

M. Spire admire les lois sociales polonaises, assurances, allocations familiales, congés payés, retraite-vieillesse.

Il prétend que « la retraite vieillesse due aux salariés à l'âge de 60 ans est de 11.000 zlotys pour les métiers pénibles et de 5.000 zlotys pour les industries légères ». En réalité, le montant de la retraite-vieillesse dépend des appointements que percevait le retraité ; il varie entre 3.200 zlotys et 6.000 zlotys par mois et dépasse ces sommes uniquement dans l'industrie minière et les forges. Les pensions des fonctionnaires retraités commencent à 3.000 zlotys avec un plafond de 10.000 zlotys. Et c'est exceptionnelle-

ment que « le fonctionnaire scientifique » touche 15.000 zlotys lorsqu'il est mis à la retraite.

M. Spire affirme également que l'ouvrier « a la faculté d'utiliser, s'il le désire, par l'intermédiaire de son organisation syndicale, les maisons de repos situées à la montagne ou au bord de la mer ». Il s'ensuit donc qu'il ne dépend que du travailleur de partir dans un de ces endroits. Or nous tenons à rappeler les chiffres cités par V. Klosiewicz, président de la centrale syndicale polonaise, dans son article de la *Trybuna Ludu* du 24 décembre 1950. Ainsi, en 1950, sur plus de 5.000.000 de salariés, 550.000 à peine ont profité de ces départs lors des congés annuels. Ce nombre comprenait des agitateurs du parti et des syndicats ainsi que des travailleurs de choc.

Autres affirmations de M. Spire.

M. Spire ne comprend pas la planification soviétique et la notion de la norme, ou fait semblant de ne pas les comprendre. S'il en était autrement, il n'aurait pas appelé l'ouvrier qui ne proteste pas contre l'application des normes « l'ouvrier consciencieux » ; c'est comme si l'on disait de celui qui en prison fait « des aveux spontanés » — « le prisonnier consciencieux ».

Au début de son article, M. Spire croit utile de se présenter en « observateur de bonne foi », Il charge « les adversaires du stalinisme » de « mensonges » et d'« évocations caricaturales » telles que les affirmations selon lesquelles il y a en Pologne « le travail forcé, les traitements de misère, le joug d'un Etat tout-puissant qui réduit les salariés au rang d'esclaves apeurés ».

Or, il existe bel et bien en Pologne « des traitements de misère ». C'est tellement vrai que les communistes eux-mêmes, dans leur presse, proclament que les bas salaires « mobilisent » les ouvriers au travail aux pièces et à l'émulation, alors que les hauts salaires les « démobilisent », etc...

En ce qui concerne le « travail forcé », le sujet a été déjà suffisamment traité. D'ailleurs, en Pologne, l'auteur de l'article avait la possibilité de poser discrètement quelques questions au sujet des camps de travail forcé pour constater que l'on y interne des ouvriers révoltés contre la « discipline socialiste du travail ». Dès son retour en France, il pouvait lire la traduction en français de la loi sur cette « discipline » dans des textes officiels (*Notes et Documentation*, de la Présidence du Conseil).

Or, M. Spire qui n'a pas eu cette curiosité, donne des armes contre lui-même. En effet, il constate que l'ouvrier qui n'atteint pas les normes « est mal vu », non seulement parce qu'il est considéré comme un travailleur médiocre, mais encore parce qu'il peut être suspecté de trahir ainsi son opposition au régime.

Comme M. Spire sait très bien ce que signifie, en Pologne, comme dans tous les pays communistes être « mal vu » et être « suspecté », il faut bien conclure que ses contre vérités ne sont écrites que dans un but de propagande pro-soviétique.

N. B. — Les salaires cités dans cet article sont exprimés en zlotys d'avant la réforme monétaire du 28 octobre 1950. Nous avons voulu éviter ainsi des difficultés lors de la polémique avec M. Spire qui précisément indique les salaires et les prix en anciens zlotys. En dehors de la confiscation de deux tiers des économies, cette réforme n'a introduit aucun changement des salaires réels.

Pour calculer les anciens zlotys en nouveaux, il suffit de diviser — les prix et les salaires anciens — par 100 et multiplier par trois.

ÉTUDE

A quoi sert l'éducation professionnelle de la jeunesse en U.R.S.S.

« *Les Réserves de travail de l'Etat préparent des ouvriers qualifiés pour un très grand nombre de travaux. Le pourcentage de ceux qui ont été formés dans les Réserves de travail augmente continuellement dans les usines et sur les chantiers de construction. Le Gouvernement soviétique donne beaucoup d'attention et d'aide aux écoles des Réserves de travail de l'Etat.* » (Pravda, 4 octobre 1950).

Depuis dix ans, ces écoles ont été utilisées pour masquer l'exploitation intensive du travail des jeunes. Non seulement les jeunes n'y reçoivent qu'une médiocre éducation professionnelle, mais encore les capacités qu'ils ont quand même pu y acquérir ne sont pas pleinement employées et les jeunes, munis de leur certificat d'apprentissage, ne sont pas mieux traités que les autres.

Ce recrutement forcé des jeunes, leur répartition obligatoire dans tel type d'école professionnelle, le métier qu'on leur donne, tout cela maintenant fait partie d'un plan général où les goûts et les désirs particuliers ne comptent plus guère. Cet enrégimentement avait été présenté en 1940 comme une mesure de guerre ; mais elle dure toujours et elle a même été développée puisqu'elle fournit à l'industrie soviétique de la main-d'œuvre à bon marché. D'après l'*Encyclopédie soviétique*, 2.250.000 jeunes furent ainsi brevetés de 1940 à 1945. Le plan 1946-1950 prévoyait 4.500.000 étudiants du travail (il y en aura probablement 800.000 de moins).

Il y a trois types d'écoles : 1° *les écoles industrielles* où la scolarité dure deux ans et qui forment des ouvriers qualifiés : métallurgistes, ouvriers de l'industrie chimique, mineurs, ouvriers de l'industrie pétrolière, ouvriers des transports maritimes, fluviaux et des entreprises chargées des communications ; 2° *les écoles des chemins de fer* qui, en deux années, forment des ouvriers qualifiés dans cette branche ; 3° *les écoles élémentaires des usines et entreprises (FZO)* qui, en six mois, forment des ouvriers pour les professions de masses, en premier lieu pour l'industrie du charbon, l'industrie minière, l'industrie métallurgique, l'industrie pétrolière et le bâtiment. Ce sont les FZO ou « écoles sur le lieu même du travail » qui sont le plus grand réservoir de la main-d'œuvre bon marché de l'U.R.S.S.

L'« éducation » donnée aux élèves dans les écoles FZO consiste en cinq heures au moins de travail dans l'entreprise (dans les mêmes conditions que les autres ouvriers) et en deux heures d'éducation « politique et idéologique ». Les élèves reçoivent un faible salaire dont l'Etat prend un tiers au titre de frais de scolarité, dont l'entreprise prend un autre tiers au titre de frais d'apprentissage. Enfin l'élève garde le tiers restant.

Les écoles d'entreprise ont toujours été impopulaires parmi les jeunes. Alors qu'elles fonctionnaient déjà depuis plusieurs années, le *Moskovski Bolchevik* du 14 février 1947 devait recon-

naître que l'enrôlement volontaire d'un tiers des élèves était exceptionnel. L'impopularité des écoles FZO tient probablement au fait que les élèves, après leur scolarité, y sont considérés comme mobilisés et doivent rester quatre ans au moins dans l'entreprise d'Etat à laquelle ils ont été arbitrairement affectés. Tout essai pour s'évader de ce système est punissable d'une peine de prison.

Un rapport de la *Pravda* du 15 février 1948 expose que, durant l'année 1947, ces jeunes de 16 à 18 ans ont extrait 2 millions de tonnes de charbon, 270.000 tonnes de minerai, qu'ils ont réparé 2.000 locomotives et 17.000 wagons, qu'ils ont construit 2.400 machines-outils, fabriqué des pièces détachées de machines agricoles pour une valeur globale de 60 millions de roubles. Le *Molodoï Bolchevik*, n° 6, de juin 1948, nous apprend que dans quelques entreprises, le nombre des jeunes employés s'élève à 40 ou 50 % du total des travailleurs. La *Pravda* du 4 octobre 1950 dit que dans les plus grandes entreprises, les jeunes sortant des écoles professionnelles constituent plus de la moitié de l'effectif et que, dans l'Oural, il y a des endroits où les jeunes constituent la totalité des ouvriers.

Mais les jeunes qui ont été par force entraînés dans le système de l'éducation professionnelle planifiée, commencent maintenant à se plaindre sérieusement du manque de coordination des programmes. Le *Moskovski Komsomolets* du 25 juin 1950, se plaint de ce que les jeunes instruits dans une profession sont ensuite utilisés dans une autre. Un groupe de charpentiers brevetés de l'école FZO numéro 130 écrit à la *Moskovskaïa Pravda* du 30 août 1950 : « *Nous avons terminé notre scolarité il y a deux ans, avec la qualification de charpentiers. Cependant, depuis ce temps, nous avons été envoyés d'une place dans une autre... L'Etat nous a appris un bon métier et pourtant nous ne pouvons pas nous en servir, bien qu'il y ait dans l'industrie une grosse demande de charpentiers et pas suffisamment d'ouvriers charpentiers. Quand changera-t-on d'attitude envers les jeunes travailleurs ?* »

En ce qui concerne les conditions de vie des étudiants professionnels, un de ceux-ci écrit au journal *Leninskoïe Znamia* du 7 mai 1950 :

« *Les dortoirs des jeunes travailleurs dans le combinat du bois sont intolérables. Il n'y a pas de mobilier, les draps de lit sont changés rarement. Les ouvriers lavent eux-mêmes leur linge. Il n'y a pas d'équipement sportif. Il n'y a rien pour se laver, pas de récipients pour l'eau bouillante et les pièces sont, en général, malpropres. Pourtant ce devrait être une importante obligation pour les chefs soviétiques que de prendre soin de la vie et des besoins culturels des jeunes travailleurs.* »

D'après les *Newsletter from behind the iron Curtain*, Stockholm, 16 janvier 1951

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Difficultés économiques

I. — La production de l'énergie est insuffisante

Le développement des sources d'énergie n'arrive pas à suivre celui des autres secteurs industriels. La production de l'électricité, du charbon et du lignite est nettement insuffisante pour couvrir les besoins accrus des industries métallurgique et chimique. Aussi des mesures de restrictions viennent-elles d'être édictées. En ce qui concerne l'électricité, le *Neues Deutschland* du 7 janvier, dans un appel invitant la population à se restreindre, écrit les lignes suivantes :

« L'industrie a réalisé de tels progrès que la production de l'énergie n'arrive pas, en raison de certaines difficultés, à suivre l'accroissement de la consommation. En 1945, la consommation effective a été de 6,4 milliards de kw, en 1946 de 11,6 milliards de kw. A la fin de 1949 elle a atteint 17,3 milliards de kw, soit 12 % de plus que prévu par le plan biennal. »

Quelques jours plus tard, le même journal s'est préoccupé du grave problème que pose la pénurie de charbon et de lignite (à la date du 12 janvier :

« ... d'autres raisons nous incitent à économiser le charbon. Les besoins de notre industrie rebâtie sur une base pacifique vont en croissant et il est donc indispensable de lui assurer tout le charbon dont elle a besoin... Si certaines entreprises industrielles ont fait connaître, dans les derniers jours de décembre, qu'elles manquaient de charbon, cette situation a été provoquée non

pas par une véritable pénurie de charbon, mais par des difficultés de transport. »

L'organe, sous la plume du ministre des chemins de fer lui-même, s'en prend alors à certains des dirigeants des chemins de fer qui n'arrivent pas à admettre qu'à des tâches accrues qu'on leur impose doit correspondre une diminution sensible des allocations de charbon et de briquettes :

« Les chemins de fer allemands sont les plus grands consommateurs de charbon et de lignite. Le plan quinquennal leur a prescrit la tâche de diminuer leur consommation de 16 %. On ne peut qu'être étonné d'apprendre que le directeur général des services techniques, le camarade Richter, se soit élevé contre les exigences du plan quinquennal... Certes le lignite n'est pas toujours de bonne qualité, mais les Chemins de fer, grands consommateurs doivent parvenir tout de même à brûler aussi des briquettes de qualité inférieure... »

Les trois passages que nous venons de reproduire permettent de mettre le doigt sur toute une série de difficultés qui ne manquent pas de préoccuper sérieusement les autorités communistes : pénurie de charbon, de lignite, d'électricité ; mauvaise qualité des briquettes ; fonctionnement défectueux des chemins de fer ; résistances opposées par les techniciens au plan quinquennal... C'est trop de soucis à la fois.

II. — Les constructions navales

Le plan quinquennal qui est entré en vigueur au 1^{er} janvier prévoit une extension notable de constructions navales. Toutefois, la mise en application de ce programme semble avoir subi des retards importants, annonce la *Neues Zeitung* occidentale, du 19 décembre :

« Dès le début de 1951 devaient être mis en chantier plusieurs navires marchands d'un tonnage allant jusqu'à 8.000 tonnes, destinés à l'Asie extrême-orientale et à la Sibérie septentrionale... Mais ce programme de constructions navales a dû être ajourné faute des matières premières que nécessite la mise en chantier de bateaux aussi importants. Dans chaque chantier on a institué une commission spéciale chargée plus particulièrement de veiller à ce que l'emploi de certains métaux non ferreux et autres matières rares soit réduit au strict nécessaire. Ainsi, la robinetterie, la tuyauterie, etc., seront fabriquées non plus en métaux jaunes mais en acier chromé. Par ailleurs, l'édification des chantiers navals est elle-même retardée par la mise en construc-

tion du Kombinat métallurgique de Huetten, près Francfort-sur-Oder, qui draine la plupart du matériel et de la main-d'œuvre disponibles... Les seuls chantiers qui soient effectivement élargis sont ceux appartenant à la société soviétique « Neptun-Werft », à Rostock qui est l'unique entreprise bénéficiant d'allocations régulières de matières premières. »

Le ralentissement des programmes de constructions navales est confirmé par le *Neues Deutschland* du 4 janvier, qui en attribue la raison au mauvais fonctionnement des comités d'entreprise du P. C. dans les différents chantiers. L'organe officiel de la S.E.D. écrit ce qui suit, se référant à une note parue dans le journal ouvrier *Neuer Weg* (= Voie nouvelle) :

« Le revue *Neuer Weg* vient de publier une critique de l'agitation dont la responsabilité incombe au groupe numéro 20. Mais le secrétariat du Parti et les membres de la S.E.D., employés dans les chantiers navals ne tiennent aucun comp-

te des critiques qui leur sont adressées... Les questions de production et de productivité n'ont pas été traitées par le secrétariat avec le sérieux qu'elles méritaient. Les lacunes existantes n'ont pas été mises en lumière et les réserves de matières premières et de main-d'œuvre n'ont pas été découvertes. »

Apparemment, le manque de certaines matières rares se fait sentir de plus en plus. Mais le *Neues Deutschland* fait semblant d'ignorer cette situa-

tion et attribue l'échec du programme au bureaucratisme excessif régnant dans les chantiers navals, et plus particulièrement à la prépondérance des bureaucrates, au détriment des ouvriers, dans les comités d'organisation et de production :

« Presque tous les membres du secrétariat du Parti ont été choisis par cooptation au lieu d'être élus... Sur seize chefs de division, 10 sont employés ; sur 38 propagandistes, 12 seulement sont des ouvriers. »

Répression et internements

C'est par le biais d'un décret transférant l'administration pénitentiaire et le contrôle des prisons et camps d'internement, du ministère de la justice à celui de l'intérieur, que nous avons confirmation de l'existence des camps de répression en Allemagne orientale. Bien que le passage suivant soit extrait d'un quotidien d'Allemagne de l'Ouest (*Neue Zeitung* du 5 janvier) il se réfère toutefois à une publication officielle du gouvernement de la zone orientale :

« L'exécution de la peine ne relève plus du ministre de la Justice, mais du ministre de l'Intérieur, M. Hans Steinhoff. Le Journal Officiel de la république allemande de l'Est publie en effet un arrêté par lequel l'administration des prisons et camps d'internement est rattachée, à compter du mois de janvier, au ministère de l'intérieur. L'arrêté mentionne les établissements pénitentiaires suivants :

- la prison de Cottbus, près Berlin,
- le camp de Ruedersdorf, près Berlin,
- la prison Buetzow-Dreibergen, dans le Mecklenbourg,
- les prisons Zwickau I et Bautzen, en Saxe,
- les camps d'internement : Erlabrunn, Cranzahl-Sosa et Aue,
- les prisons Coswig et Magdebourg-Sudenberg, en Saxe-Anhalt,
- le camp Volksstedt, en Saxe-Anhalt,
- les prisons Ichttershausen et Graefentonn, en Thuringe. »

Et la *Neue Zeitung* de conclure :

AUTRICHE

L'exploitation de l'Autriche par l'U.R.S.S.

Le *Landbote* (Winterthur, Suisse) du 20 janvier publie d'intéressantes données sur l'exploitation de l'Autriche par l'U.R.S.S., exploitation à laquelle viennent s'ajouter des pertes supplémentaires que l'occupant soviétique fait subir à l'Autriche sans qu'il en profite lui-même.

L'Administration économique soviétique en Autriche (U.S.I.A.), gère dans la zone soviétique de ce pays 210 entreprises industrielles, de nombreuses exploitations agricoles, quelques entreprises commerciales, ainsi que des maisons de commerce fondées depuis 1945. Il y a en outre les gisements pétroliers, également accaparés par l'U.R.S.S., mais relevant d'un autre trust soviétique, et non de l'U.S.I.A.

Du fait que les Russes se sont emparés d'une

« L'arrêté confirme, pour la première fois d'une manière officielle, l'existence, tant de fois niée, des camps répressifs en Allemagne orientale. »

Si le ministre de la Justice est ainsi déchargé d'une partie importante de sa tâche, en revanche il devra se consacrer à une besogne nouvelle : l'application rigoureuse de la loi portant défense de la Paix. Cette loi édicte en effet des peines extrêmement lourdes à l'encontre des « bellicistes », c'est-à-dire de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre se « commettent » avec les régimes occidentaux. La *Neue Zeitung* du 27 décembre avait rapporté les instructions émanant du ministre de la Justice et adressées à tous les juges :

« Suivant les informations publiées par Der Tag, l'organe officiel du Parti social-chrétien de l'Est, le ministre de la Justice de la zone soviétique, Max Fechner (S.E.D.), a adressé aux juges des instructions concernant les modalités d'application de la nouvelle loi sur la défense de la Paix. Les procureurs généraux devront réclamer aux juges l'application de peines particulièrement sévères. Les premiers jugements rendus en vertu de la loi devront constituer un avertissement, déclarent les instructions ministérielles, pour tous les ennemis de la république, afin de les faire réfléchir s'ils doivent ou non exposer leurs vies pour une cause étrangère. Les premiers procès devront prouver que la république démocratique allemande est à même de faire respecter ses lois. »

grande partie de l'industrie de l'Autriche orientale, de nombreuses entreprises ont été créées dans les trois zones occidentales pour compenser les prélèvements soviétiques. Cette compensation n'est pas encore complètement assurée, de sorte que l'Autriche est obligée d'importer de l'étranger quantité de produits qu'elle pourrait fabriquer elle-même si les Russes lui en laissaient la possibilité.

Les entreprises gérées par l'U.R.S.S. ne livrent leur production qu'en partie à l'U.R.S.S. et aux satellites. Une fraction notable de leur production est vendue par les Russes aux pays occidentaux ; les produits autrichiens ainsi exportés procurent à l'U.R.S.S. des devises occidentales, dont l'Autriche a tellement besoin. Les spécialis-

tes estiment que — non compris le pétrole — l'Autriche perd ainsi 50 millions de dollars par an, ce qui est beaucoup pour un si petit pays.

Les Russes ont créé des chaînes de distribution constituées par des entreprises apparemment autrichiennes, dirigées par des Autrichiens (naturellement communistes !) qui vendent des produits sortant de l'U.S.I.A. dans les zones occidentales de l'Autriche. Ce camouflage est destiné à réagir contre le boycottage dont les produits des entreprises soviétisées sont l'objet de la part des consommateurs autrichiens.

D'autre part, les exportations des produits fabriqués sous contrôle russe risquent de porter à la longue un grave préjudice à la renommée

dont certaines marques et productions autrichiennes jouissaient jusqu'à présent à l'étranger. Comme l'U.S.I.A. ne se soucie point de la qualité de ses produits, et que ceux-ci sont vendus à l'étranger sous leurs anciennes dénominations et marques de fabrique, l'étranger commence à se méfier de la formule « *made in Austria* », devenue un trompe-l'œil.

Enfin, les entreprises de l'U.S.I.A. ne confient leurs liquidités qu'à la Banque d'Etat Soviétique. Si ces sommes étaient déposées dans des banques autrichiennes, l'Autriche aurait moins de peine à équilibrer son budget.

Sans les prélèvements russes, l'économie autrichienne serait aujourd'hui pleinement viable.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le procès des évêques slovaques

Le troisième grand procès dans lequel étaient impliqués de hauts dignitaires ecclésiastiques, s'est déroulé à partir du 10 janvier, à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Le nombre des accusés était cette fois-ci limité à trois évêques slovaques. Le nouveau procès, semblable par les méthodes et le déroulement des débats aux précédents, appelle néanmoins deux observations suivantes :

1) Le nom de Mgr Beran, archevêque de Prague, qui quoique invisible avait fait figure d'accusé numéro 1 aux procès précédents, n'a même pas été prononcé à Bratislava. D'une manière générale, le clergé slovaque n'a eu apparemment que peu ou point de relations avec les prélats tchèques.

2) Parmi les accusés figurait, fait sans précédent, un évêque catholique de rite gréco-byzantin, Mgr Gojdic. L'acte d'accusation couvrant presque deux pages entières grand format du *Rude Pravo* du 11 janvier, déclare entre autres :

« *Pavel Gojdic, évêque et représentant suprême de l'Eglise catholique de rite grec en Tchécoslovaquie, rejoignit, dès avant la dernière guerre, le groupe des nationalistes ukrainiens anti-soviétiques qui aidèrent le Vatican à entreprendre des actions hostiles à l'égard de l'Union Soviétique... Après la libération, le susnommé organisa dans son diocèse des centres d'accueil à l'intention des terroristes ukrainiens en fuite et autres ennemis de l'Union Soviétique... Pour mieux les camoufler, il fit nommer des prêtres polonais et ukrainiens dans des paroisses frontalières de Bohême et de Moravie... Par son émis-*

saire à Prague, il organisa les passages des ex-soldats de l'armée de Bendera (1) vers l'Allemagne occidentale. Il invita les prêtres de son diocèse à fournir à ces ex-soldats de faux certificats de baptêmes et de mariage, à l'aide desquels il obtint pour ses protégés la nationalité tchécoslovaque... Son activité d'espionnage contre l'Union Soviétique commença dès avant la libération. En 1944, il envoya, par l'intermédiaire de la nonciature à Bratislava, des rapports provenant des bandes de Bendera, à destination du Vatican ; ces rapports décrivaient la situation en Ukraine libérée par l'armée rouge. Après la libération, il faisait acheminer ses rapports d'espion par l'intermédiaire de l'internonciature de Prague qui transmettait au Vatican... Lorsqu'en 1949, il présenta qu'il pourrait être arrêté pour ses activités illégales, il nomma cinq remplaçants qu'il mit au courant de ses activités et leur enjoignit de les poursuivre au cas où il serait arrêté. Cette désignation est antérieure même au reçu des instructions papales dans ce sens. Pour le cas où même ses cinq remplaçants seraient arrêtés, il subdivisa son diocèse en dix districts ; à la tête de chaque district il nomma un prêtre lui déléguant la totalité de ses pouvoirs épiscopaux. »

(1) Bendera — chef des maquis ukrainiens dont les groupes isolés continuent à combattre les autorités soviétiques. Bendera lui-même se trouverait en Allemagne occidentale où il a donné, il y a plusieurs mois, une interview à trois ou quatre journaux allemands et américains.

Soviétisation de l'artisanat

Les entreprises industrielles et commerciales sont nationalisées, les exploitations agricoles sont peu à peu englobées dans les kolkhozes et sovkhos. A leur tour, les artisans, expropriés de leurs fonds de commerce, deviennent de simples employés d'entreprises dites communales. Ainsi, le bilan des entreprises communales publié dans le *Hospodar* du 11 janvier par la ville de Prague, fait ressortir l'ampleur de la soviétisation de l'artisanat. Parmi les branches touchées par les mesures de collectivisation, on relève notamment :

« 9. Les garages abritant des voitures de tourisme.

« 15 Les confiseries et pâtisseries.

« 16 Les photographes portraitistes et autres.

« 17 Les coiffeurs.

« 18 Les pompes funèbres. »

Et le *Hospodar* d'ajouter quelques précisions :

« Le 1^{er} janvier 1951 est entrée en vigueur une nouvelle organisation des entreprises communales de la ville de Prague. La capitale compte désormais 18 entreprises communales... Les entre-

« 6. Les hôtels, meublés, restaurants, buffets d'importance locale.

prises communales réunies représentent une des plus grosses concentrations de production. Le nombre des employés a atteint, en novembre dernier, le respectable chiffre de 35.681 personnes... Au cours des dix derniers mois, le nombre des employés s'est rapidement accru, l'augmentation ayant été de 40,5 %.

Toujours selon le même journal, le nombre total des employés dans les entreprises communales en Tchécoslovaquie serait supérieur à 170.000. L'indifférence des anciens artisans devenus simples employés expliquerait les critiques

dont les entreprises communales sont l'objet de la part de la clientèle :

« Tous les habitants de Prague entrent quotidiennement en contact avec les entreprises communales. Aussi les lacunes qu'ils relèvent sont-elles vivement critiquées... La raison principale de ces lacunes réside dans le fait que les entreprises communales ont vu affluer un très grand nombre d'artisans et entrepreneurs individuels auxquels il n'a pas encore été possible d'insuffler, par l'éducation politique, l'esprit devant animer l'entreprise socialiste... »

BULGARIE

Le Plan quinquennal

Le premier plan quinquennal a été approuvé par le V^e Congrès du Parti communiste au mois de décembre 1948.

Il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles il fut élaboré.

Ce Congrès, après avoir été ajourné à trois reprises pour des raisons inconnues de la majorité des militants eut finalement lieu à Sofia du 18 au 26 décembre.

La rupture entre Tito et le Kominform était d'jà un fait accompli. Georges Dimitrov fut critiqué à Moscou pour avoir projeté la création d'une fédération balkanique, il fut également rendu responsable de la non-exécution du plan de 1947-1948. Le seul succès à l'actif des communistes était la signature du traité de paix par les puissances occidentales, le 18 février 1947. Cela permit aux communistes de liquider l'opposition parlementaire et de devenir maîtres absolus du pays.

Au moment de la première rédaction du plan, le dictateur économique du pays était Traïtcho Kostov.

Le plan était présenté au congrès par Dobry Tarpéchév, président de la Commission du Plan, une des dernières victimes de l'épuration en cours.

La résolution du congrès souligne :

« La tâche principale du plan quinquennal est l'édification du socialisme en Bulgarie, par l'industrialisation et l'électrification du pays, par la collectivisation des terres ainsi que par la modernisation de l'agriculture. »

Dans son discours Georges Dimitrov mit en relief que :

« La Bulgarie devait rattraper en 10 ans ce que les autres pays avaient fait en plusieurs siècles. »

La première rédaction du plan prévoyait la transformation économique en l'espace de 10 ans, de la Bulgarie pour en faire un pays industriel — agricole.

L'objectif essentiel du plan consistait à développer au maximum l'industrie lourde.

Les réalisations

Deux années se sont écoulées depuis ce congrès. Toutes les vedettes d'alors ont disparu de la scène politique bulgare. Georges Dimitrov et Vassil Kolarov sont décédés ; Traïtcho Kostov fut pendu pour déviation titiste et Dobry Tarpéchév fut limogé.

Il est évident que la politique de Moscou dans ses rapports avec les démocraties populaires a subi de profonds changements. Les pays qu'on avait considéré à Yalta et Téhéran comme une zone de sécurité de l'U.R.S.S., sont actuellement devenus des quasi colonies soviétiques, où la Russie puise des matières premières et des produits agricoles indispensables à son économie.

Sur le plan bulgare, cette constatation est mise en relief par les changements que le plan quinquennal a subi au cours des deux premières années de son existence. Ainsi le plan avait établi de nouvelles constructions :

1 — Industrie métallurgique :

une usine pour l'extraction du zinc et du plomb ;
une usine métallurgique ;
une usine pour le grillage des minerais de cuivre et autres ;
la reconstruction et l'élargissement de l'usine du cuivre électrolytique ;
la construction d'usine pour la fonte de minerais.

Dans ce domaine rien n'a été entrepris jusqu'à présent.

2 — Industrie chimique :

une usine d'engrais artificiel à base d'azote ;
une usine pour la fabrication des soudes ;
une usine pour la fabrication de la cellulose ;
L'usine d'engrais artificiel ainsi que celle des soudes sont en construction.

3 — Usines pour la fabrication de nombreuses machines :

usines destinées aux réparations d'automobiles ;
usines pour la construction de machines à l'usage du bâtiment ;
usines d'appareils électriques.

Dans ce domaine également rien n'a été entrepris jusqu'à présent, sauf 2 usines de réparations d'automobiles : « Vassil Kolarov » et « Valko Tchervénkov ».

4 — Caoutchouc :

Le plan avait prescrit aux usines existantes d'augmenter leur production de 83 % par rapport à l'année 1948.

Jusqu'à présent l'on manque de renseignements sur cette production.

5 — Matériaux de construction :

Le plan avait établi que tous les besoins du pays en verre à vitres, en ciment, en matériaux réfractaires seraient entièrement satisfaits.

Or, force est de constater qu'on est loin encore d'arriver à ces résultats.

6 — Industrie légère :

Pour subvenir aux besoins du pays le plan avait établi le regroupement d'entreprises ainsi que la rationalisation de la production.

7 — Barrages et Centrales électriques :

Les principaux barrages et centrales électriques dont la construction avait été prévue sont les suivants : le barrage « Vassil Kolarov » ; le barrage « Rossitza » ; le barrage « Topolnitsa » ; le barrage « Georges Dimitrov » et autres de moindre importance ; la centrale thermoélectrique « TEZ Maritza 2 » ; la centrale thermoélectrique « TEZ Maritza 3 » et autres qui doivent permettre d'augmenter la force électrique, qui était en 1948 de 560.000 kw à 1.800 millions de kw pour la fin de 1953.

Le barrage « Vassil Kolarov » a été achevé et mis en exploitation en 1949. Les travaux du barrage « Rossitza » ont dû être abandonnés par suite de l'éroulement du mur de soutènement. En ce qui concerne les autres barrages il n'en est plus question. Par contre, il est fort question d'un barrage « Staline » prévu par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1950 de 670.000.000 mètres cubes. Les eaux de celui-ci alimenteront 3 centrales électriques : celles de « Passarel », de « Kokaliané » et de Sofia d'une puissance totale de 57.000 kw. Actuellement, a commencé la construction de la centrale thermoélectrique « TEZ Maritza 3 » à Dimitrovgrad.

8 — Houille :

Le plan avait prévu :

la construction de deux installations de lavoirs de charbon; d'une installation de cokeries; d'une installation de briqueterie, ainsi que l'accroissement de la production totale de la houille de l'ordre de 63 % par rapport à l'année 1948 (qui était de 4.058.000 tonnes).

Or, jusqu'ici aucune des installations prévues n'a été commencée. En ce qui concerne la production nous en parlerons plus loin.

9 — Agriculture :

Le plan exige une augmentation de 20 % de production globale par rapport à l'année 1939 soit 1.500 kgs. de produits par habitant. En ce qui concerne en particulier les céréales, le plan avait prévu pour 1953 la production annuelle de 337 kgs par personne soit 2.359.000 tonnes, alors qu'elle était de 304 kgs en 1939. Il avait été également décidé de créer 150 centres de machines agricoles disposant de 10.000 tracteurs. La surface des terres destinées à la culture des produits industriels serait augmentée de 48 % par rapport à l'année 1939. Sur le plan de la collectivisation le plan avait prévu que l'étendue des kolkhozes et des sovkhoses qui était de 300.000 ha. en 1948 serait en 1953 de 3.000.000 ha.

Cette partie du plan est en cours d'exécution.

Tous ces chiffres ont servis de base pour l'élaboration des plans détaillés annuels.

Jugement d'ensemble

Le 5 mars 1950, deux mois après l'expiration du délai au cours duquel devait être exécutée la

première tranche du plan quinquennal, un communiqué officiel spécifiait que cette tranche avait été accomplie à 128 %. (*Otétchéstvéen Front* du 5 mars 1950). Le même journal a cité les données suivantes :

« La production industrielle a augmenté de 29,5 % par rapport à celle de 1948, à savoir : l'énergie électrique de 21 % ; la production houillère de 23,3 % ; la production de minerais de 38,4 % ; la production de ciment de 30,4 % ; la production de produits textiles de 25,1 %.

Le compte-rendu relatif à l'exécution du plan pour l'année 1949 mentionne :

« Dans le secteur des investissements industriels on observe de graves omissions. Il est à remarquer que nombre de travaux ont été commencés sans qu'il y eût des plans de constructions complets techniques et financiers. Souvent des dépenses excessives ont été faites, ce qui a entraîné la non-exécution du plan. Au point de vue de la production agricole, par suite de la sécheresse, la Bulgarie a été obligée d'avoir recours à l'aide soviétique. La surface des terres des kolkhozes a doublé par rapport à l'année 1948. »

Malgré le manque de données statistiques complètes pour l'année 1949, les passages suivants, extraits du compte-rendu du Conseil des Ministres du 5 mars 1950 donnent une idée de l'exécution du plan :

« Le Ministère des Mines et du sous-sol n'a pas pris toutes les mesures nécessaires qui s'imposaient ; il a fait preuve de négligence et d'un aveuglement politique au sujet de l'accroissement de la production du charbon et des minerais.

« Le Ministère de l'Industrie n'a pas réalisé le plan pour l'année 1949, relatif aux produits de consommation. Un grand nombre de marchandises ont été défectueuses voire inutilisables.

« Le Ministère de l'Agriculture a mal dirigé le développement de l'économie rurale et n'a rien fait pour faciliter l'organisation et la stabilisation des kolkhozes.

« Le Ministère du Commerce Intérieur et ses services subalternes n'ont pas accompli assez d'efforts pour augmenter la quantité de marchandises indispensables à la population.

« Le Ministère du Transport n'a pas suffisamment organisé le trafic des marchandises ; il n'a pas supprimé les avaries, il a mal employé les parcs de navires, de locomotives et d'automobiles.

« Le Ministère de l'Électrification n'a pas alimenté régulièrement l'industrie d'énergie électrique. Il a mal organisé les centrales électriques.

La seule excuse que le Conseil des Ministres ait pu formuler pour justifier cet état de choses fut de rejeter tous les insuccès sur « des sabotages commis par les partisans de Traïtcho Kostov. »

Des fragments statistiques concernant l'exécution de la deuxième tranche du plan quinquennal ont été publiés le 26 décembre 1950. Ils témoignent une fois de plus que les insuffisances constatées en 1949 se sont prolongées jusqu'en 1950.

« Le Conseil des Ministres constate que pendant l'exécution du plan de 1950 de nombreuses erreurs ont été commises. Nombre d'usines, d'ateliers, d'entreprises de transports, de centres de machines agricoles, de kolkhozes et de sovkhoses, ainsi que des unions départementales et régionales n'ont pas exécuté le plan. »

Cette tranche du plan a été à peine exécutée à 100,3 %.

Le *Rabotnitchésko Délo* (Œuvre Ouvrière, organe du P. C. bulgare) du 26 décembre 1950 a cité les données suivantes :

« La production industrielle et artisanale a augmenté de 23,3 % par rapport à celle de 1949 à savoir : l'énergie électrique de 21,3 % ; la production houillère de 9,4 % ; la production de produits textiles de 23,2 % »

L'augmentation de la production industrielle, de l'ordre de 23,3 % par rapport à 1949 englobe également la production artisanale. (Or, au début le plan quinquennal avait séparé la production industrielle de celle des artisans). Les investissements industriels qui, d'après le même journal, ont augmenté de 150 %, par rapport à 1949, concernent toutes les constructions urbaines aussi bien que rurales. On ne parle plus de barrages et de centrales électriques.

Le Conseil des Ministres dans son compte-rendu sur l'exécution du plan pour l'année 1950 souligne que les succès les plus marquants sont enregistrés dans l'économie rurale :

« Or, au cours de l'année 1950, le nombre des kolkhozes a triplé et la surface des terres collectivisées a quadruplé par rapport à 1949. »

Par conséquent 41,9 % des terres arables, soit 1.994.600 ha., appartiennent aux kolkhozes.

Le compte-rendu mentionne également que « la productivité agricole a augmenté de 250 % par rapport à 1949. »

Ceci fut obtenu grâce aux réquisitions abusives (voir B.E.I.P.I., numéros 35 et 36).

Précisons enfin que les investissements envisagés pour l'industrie par le plan de 1951 sont majorés de 20,8 % par rapport à l'année 1950, ils sont augmentés de 551 % pour l'agriculture.

Tout cela permet de constater que les principaux objectifs du plan quinquennal ont été changés de fond en comble.

En effet, après la « liquidation » de Traïtcho Kostov, les communistes bulgares ont mis fin à leurs projets de jadis, lorsqu'ils parlaient « des hauts fourneaux fonctionnant à plein et de la fumée sortant des usines ».

Actuellement ils se contentent seulement du rôle qui leur est désigné par le Kremlin, celui de cultivateurs et de fournisseurs de matières premières à l'U.R.S.S.

POLOGNE

Le rôle des "Groupes du Parti"

L'attitude de la classe ouvrière polonaise envers le régime au pouvoir exerce une répercussion sur les organisations syndicales et politiques. Les communistes ne parviennent plus à cacher cet état de choses. Après avoir fortement attaqué la social-démocratie, ils essaient actuellement d'intensifier l'activité de leurs cellules d'usines.

Dans ce but, le Bureau d'Organisation du P. C. polonais a pris une résolution, publiée par la presse communiste le 29 décembre, relative à l'activité des « Groupes du Parti ». Cette résolution, dont nous citons ci-dessous, des passages essentiels, indique une fois de plus que le parti communiste traverse un grave malaise.

« Pour rendre plus efficace le travail des cellules d'usines, pour intensifier leur pouvoir de mobilisation des travailleurs et pour leur donner plus de possibilités d'agir sur la production, le Bureau d'Organisation a créé, par sa résolution de janvier 1949, les Groupes du Parti fonctionnant dans les entreprises.

« En application de cette résolution, les organisations du parti ont créé jusqu'ici 40.000 Groupes (dont chacun compte 15 à 20 membres — N. D.R.L.). Par conséquent, les Groupes du Parti existent actuellement dans toutes les grandes entreprises. »

Pour quels objectifs ont été créés les Groupes du Parti ?

Voici les « importantes tâches » de ces Groupes, telles qu'elles sont définies par le Bureau d'Organisation :

« a) mobilisation des ouvriers pour exécuter et dépasser les plans de production ;

« b) action politique dans les entreprises sur les chaînons inférieurs des organismes de transmissions du Parti (groupes syndicaux, Associa-

tion de la Jeunesse Polonaise, organisations féminines, etc., N.D.L.R.) ;

« c) augmentation des effectifs du Parti par l'adhésion des ouvriers les plus actifs et surtout des travailleurs de choc.

« d) renforcement de la discipline du Parti ; on insistera pour que les membres assistent régulièrement aux réunions, paient à temps les cotisations et diffusent la presse. »

Comment les Groupes du Parti ont accompli jusqu'à présent ce rôle important ?

« Cependant dans la plupart des cas, l'ignorance des tâches, une déficiente organisation et des défauts de direction ont fait que l'activité des Groupes est nettement insuffisante.

« Dans la majorité des usines, les Groupes se bornent à distribuer les journaux et à recueillir les cotisations.

« En général, nos organisations de base sous-estiment l'activité des Groupes en faveur de l'accroissement des effectifs du Parti. La faiblesse de nouvelles adhésions au cours des deux dernières années s'explique, entre autres causes, également par le fait que les Groupes ne se sont pas donnés pour tâche d'agir efficacement sur ceux des ouvriers sans-parti qui s'avèrent les plus mûrs politiquement et les plus actifs dans la lutte pour l'exécution des plans de production, afin de leur faciliter l'affiliation au Parti.

« Les secrétaires de cellules et de sections n'organisent pas des réunions régulières, ne consultent pas suffisamment les responsables des Groupes, ne leur donnent pas assez de consignes et ne contrôlent pas l'exécution des tâches propres à ces derniers.

« Les Groupes du Parti manquent d'orientation, leur activité est insuffisante... A la suite de l'inertie des Groupes du Parti, les Groupes syndicaux n'ont pu participer activement à la lutte

pour la discipline du travail et pour l'essor de l'émulation individuelle et collective. »

Comment doivent être organisés les Groupes du Parti ?

Soucieux de « rendre plus efficace et plus vivante l'activité des Groupes du Parti », le Bureau d'Organisation précise leurs tâches essentielles :

« a) la mise en application des résolutions et des consignes des organisations du Parti, ainsi que la mobilisation des ouvriers pour l'exécution et le dépassement du plan de production.

« Le Groupe du Parti doit combattre l'absentéisme, la fainéantise, la négligence ; il luttera pour la discipline socialiste du travail ainsi que pour la création des rapports socialistes envers la propriété collective.

« Le Groupe du Parti s'occupe de l'essor de l'émulation au travail, donne l'initiative, prépare et popularise les engagements, individuels et collectifs, de production. »

Ainsi, l'on met fin une fois pour toutes à l'hyppocrisie existant jusqu'alors et selon laquelle les engagements de production étaient dus « à l'initiative venant des ouvriers eux-mêmes ».

« La méthode essentielle de la lutte pour l'exécution et le dépassement du plan consiste dans le développement du mouvement d'émulation, à la tête duquel doivent se trouver toujours les membres du Groupe ». (C'est la première fois que les choses sont dites aussi nettement ; N.D.L.R.).

Le paragraphe suivant précise le rôle du res-

ponsable du Groupe qui doit « rester en contact permanent avec les dirigeants du secteur donné du travail (contre-maître, brigadier) ainsi qu'avec l'homme de confiance (représentant du groupe syndical), il doit les consulter tous les jours dans le but d'obtenir des renseignements et de convenir des moyens visant à surmonter les difficultés et à réaliser la production voulue dans son secteur. »

Le dernier paragraphe, enfin, mentionne, entre autres, que les élections des responsables des Groupes doivent avoir lieu avant le 1^{er} février 1951.

Cette résolution, assez éloquente, se passe de tout commentaire. Elle indique tout ce que les communistes n'ont pu réaliser jusqu'à présent ; en même temps, elle met en relief la conspiration organisée par le truchement des membres du parti, des contre-maîtres, des hommes de confiance, contre les travailleurs.

Nationalisation des pharmacies

Le 8 janvier 1951, la Diète a voté une loi sur la nationalisation des pharmacies, dont le nombre s'élève en Pologne à plus de 1.600.

On avait prévu à l'avance des commissions, dont chacune se composait de trois personnes, chargées de la réquisition de toutes les pharmacies privées. En fait, au cours de la journée du 9 janvier, les pharmacies de toutes les villes polonaises furent rattachées à la « Centrale des Pharmacies Sociales ».

Etant donné la pénurie de spécialistes, les propriétaires ont été gardés à leur poste en qualité de fonctionnaires d'Etat.

(D'après la **Trybuna Ludu**, des 9 et 10-1-51).

HONGRIE

Le développement de la propagande communiste

La presse hongroise souligne les résultats obtenus dans le domaine de la propagande culturelle. A ce sujet le *Magyar Nemzet* (Nation Hongroise) du 31 décembre donne les renseignements suivants :

« Dans les 9 premiers mois de 1950, on a publié par rapport à l'année précédente 1 million de livres en plus. L'effort a porté principalement sur les livres d'école. A côté des livres hongrois, 569 œuvres russes et 79 œuvres d'écrivains des démocraties populaires ont été éditées. Les œuvres des écrivains russes ont été traduites et diffusées à 6 millions d'exemplaires. Les classiques du marxisme-léninisme (Marx, Engels, Lé-

nine et Staline) ont atteint 1,3 millions, les discours de Rakosi 200.000 exemplaires. »

Ces chiffres se passent de commentaires. Ils prouvent à la fois l'ampleur de la soviétisation des esprits et l'intérêt que les dirigeants communistes, comme en Roumanie, apportent à cette question.

De même la diffusion de la presse communiste constitue un problème à l'ordre du jour.

Le *Szabad Nep* (Peuple Libre) du 11 janvier souligne l'importance de cette question. Il s'agit d'obtenir 150.000 nouveaux abonnés en un seul mois.

« La première couche du public qui doit être touchée se compose des membres du parti qui ne lisent pas assez régulièrement notre journal. Mais il ne suffit pas de recruter parmi les membres du parti. Le « Szabad Nep » doit aussi s'adresser aux masses les plus larges. Il faut qu'il se mette au niveau du parti, car celui-ci a fait des progrès plus importants que notre journal. La principale tâche nous attend dans les villages, les fermes et les communes. Les villageois attendent une réponse aux questions qui concernent l'amélioration de leur niveau de vie. »

On notera que cet appel vise particulièrement les masses paysannes qu'il s'agit d'endoctriner.

Les membres de notre Association trouveront dans le prochain Bulletin une étude sur

LES ÉVÉNEMENTS

DE TCHÉCOSLOVAQUIE

et une autre sur

LA CRISE DU P.C. ITALIEN

La politique étrangère vue par la presse hongroise

La presse hongroise entre le 28 décembre et le 16 janvier accorde un intérêt bien plus vif qu'auparavant aux questions de politique étrangère.

La France occupe dans ses préoccupations une place importante et l'*Humanité* est fréquemment citée.

C'est ainsi que *Magyar Nemzet* (Nation Hongroise) du 6 janvier accorde un large écho aux réactions de la presse française au discours de Dulles. Cet article vise en particulier l'éditorial du *Monde* qui constate que Paris et Londres se réjouissent de la décision de l'U.R.S.S. d'accepter des pourparlers. Longue citation également de l'*Humanité*.

Le *Magyar Nemzet* traite du procès Rousset. On y trouve les appréciations classiques qu'on peut lire en France dans l'*Humanité*. Le *Szabad Nep* du 10 janvier publie un long article du cri-

tique cinématographique, Georges Sadoul « *Crimes de la censure française* » et attaque M. Gazier au sujet de films hongrois interdits par la censure.

Par ailleurs la question allemande est également au premier plan de l'actualité.

C'est ainsi que le *Szabad Nep* lui consacre son éditorial :

« La question allemande est la question de la paix mondiale, cette phrase est l'A.B.C. de notre politique étrangère. C'est d'elle que nous devons nous imprégner pour être en état de lutter avec succès dans le cadre du front de paix de l'Union Soviétique. Avec l'aide des peuples du monde entier, la politique de paix de l'U.R.S.S. peut contraindre les fauteurs de guerre à accepter la volonté de ce front de paix. La tâche de créer une Allemagne unifiée et pacifique est un but qui touche au plus profond du cœur de chaque être aimant la paix. »

ROUMANIE

L'emprise sur les consciences

Le problème de l'enseignement et de l'éducation, celui également de la formation des cadres du parti sont pour les communistes des problèmes capitaux. On verra comment cette question préoccupe à l'heure actuelle les dirigeants du Parti Communiste.

1°) L'éducation des enfants.

Les enfants retiennent particulièrement l'attention, et tous les efforts sont faits pour aboutir à leur soviétisation.

La dernière création dans ce but est l'Athénée Populaire pour les petits.

Voici ce que *Contemporanul* du 12-1-1951 écrit à ce sujet :

« Dans le rayon « 23 Août » de la capitale on a créé depuis peu de temps une Athénée Populaire pour les enfants.

« La préoccupation capitale de ses dirigeants est l'éducation des enfants, activité à laquelle participent les enfants eux-mêmes. Jusqu'à présent, dans ce cadre ont été représentées de nombreuses veillées...

« Il serait nécessaire aussi d'organiser régulièrement des « délibérations » entre les enfants et les chefs de la production, entre les enfants et les écrivains. »

La suite de l'article insiste sur certaines lacunes de cet organisme en particulier sur la nécessité d'organiser des cercles de lecture.

2°) L'éducation communiste dans les écoles et les Universités.

Les résultats de l'année scolaire 1949-1950 n'ont pas été satisfaisants sur le plan de la « communisation ».

Pour remédier à cette lacune le C. C. du Parti communiste place au premier plan du Parti tout entier la vulgarisation du marxisme-léninisme.

M. Miron Beléa écrit à ce sujet dans *Contemporanul* du 19-1-1951 :

« La décision du C. C. oblige les comités de parti à discuter périodiquement dans leurs séan-

ces des problèmes de l'enseignement, le recrutement des élèves, le fonctionnement des écoles et des cours du soir.

« La décision du C. C. condamne les méthodes administratives et bureaucratiques du recrutement des élèves, qui empêche que les meilleurs éléments soient attirés par l'enseignement du Parti. »

D'autre part au début du mois de janvier a eu lieu à Bucarest la réunion des secrétaires de l'Union de la Jeunesse Travailleuse de l'Enseignement Supérieur. A cette occasion, le Professeur Léonté Rautu a analysé le travail à l'Université :

« En ce qui concerne l'importance de l'éducation idéologique des étudiants, le professeur Rautu a montré qu'à la base de celle-ci se trouve l'étude du marxisme-léninisme. La tâche grandiose de l'organisation de l'U.J.T. dans l'enseignement supérieur est de transformer les Ecoles Supérieures de notre pays en autant de citadelles de la Roumanie Socialiste de demain. »

(La Roumanie Nouvelle, 16-1-1951).

3°) La propagande communiste dans la Nation.

Pour faciliter la propagande communiste, des cercles de parti ont été constitués dans tous les centres de production et dans toutes les usines.

Voici comment *Contemporanul* du 5-1-1951 décrit leur activité :

« Les cercles de parti occupent une place importante dans les travaux idéologiques menés par le P. C. Ces cercles disposent de grandes possibilités pour accorder un soutien multiple aux organisations de parti, pour le développement du travail de propagande et pour le relèvement du niveau idéologique de ce travail.

« Généralement, les cercles de parti possèdent une bibliothèque, une salle de lecture, une salle pour les cours. La partie la plus importante de l'activité du cercle est constituée par la vulgarisation de l'histoire et de la théorie du bolchevisme. »

LA VIE EN U.R.S.S.

Les nouveaux serfs des kolkhozes

Les Soviets se sont toujours donné beaucoup de peine pour laisser croire à l'Occident que les kolkhozes sont d'innocentes coopératives agricoles dirigées par des membres qui s'unissent volontairement et qui peuvent les quitter librement. L'organe du P. C. esthonien *Rahva Hääl* donne un exemple de ce qui arrive quand les kolkhoziens désirent quitter le kolkhoze.

Dans son numéro du 18 octobre, *Rahva Hääl* écrit que, dans les kolkhozes esthoniens, il y a eu un nombre de kolkhoziens, jamais rencontré jusqu'ici, « *déserteurs des kolkhozes* ». Les cas les plus fréquents sont ceux des districts d'Abja et de Viljandi où, par exemple, les fermiers du kolkhoze « Raja » ont essayé de quitter le kolkhoze collectivement. Le journal rend responsable de cette énormité le fermier J. Hoil, en disant qu'il a incité les autres au départ ; le journal rapporte avec satisfaction que les autorités ont traité J. Hoil de « koulak » et l'ont déporté. *Rahva Hääl* ne dit pas ce qui est arrivé aux autres « *déserteurs* ». Il donne cependant quelques circonstances qui peuvent expliquer pourquoi les paysans furent amenés à accomplir un geste si désespéré. Les porcs et les moutons du kolkhoze « Raja » sont morts et les affaires du kolkhoze sont très mauvaises. Le journal rejette sur l'administrateur du bétail de la ferme, Sökel, la

responsabilité de la mort des animaux. Les kolkhoziens ont essayé de disculper Sökel, mais le Parti a insisté pour qu'il reçoive un blâme.

Des cas de résistance au système kolkhozien se rencontrent partout où l'économie est « arriérée ». Le kolkhoze « Koit » de Lohusuu est signalé comme un de ceux où le travail des champs ne se fait pas et où les habitants luttent dans la plus complète indigence. Les agents du Parti ont décidé que le brigadier responsable du travail dans les champs, J. Kiik et son fils, Meinhard Kiik, devaient être blâmés pour tous ces manquements. Quand M. Sild, le commissaire du Parti, avança ce point de vue à l'assemblée générale, à sa grande surprise les kolkhoziens ne furent pas d'accord avec lui, disant que ce ne sont pas les Kiik mais tout le système qui est à blâmer. Ils ont même menacé Sild de le tuer : « *N'osez pas montrer votre figure à nouveau par ici !* » Sur une autre page du *Rahva Hääl* on dit que J. Kiik et son fils ont été déportés.

Les exemples ci-dessus montrent que les kolkhoziens n'ont rien à dire quant à l'administration de leur kolkhoze et qu'ils ne peuvent pas le quitter même quand ils ne sont pas satisfaits.

(D'après les *Newsletter from behind the iron Curtain*, 5 décembre 50).

La propagande antifranaïse

La presse et la radio soviétiques se déchainent de plus en plus contre la France ces temps derniers.

Le gouvernement français, ayant interdit l'activité sur notre territoire de trois organisations crypto-communistes (la F.S.M., la *Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique* et la *Fédération Internationale Démocratique des Femmes*), *Radio-Moscou* (27 janvier) traite les ministres français de « *valels des impérialistes américains* » en ajoutant :

« *Les représsailles du gouvernement français suscitent l'indignation et la colère de toute l'humanité progressiste.* »

Le 26 janvier, *Radio-Moscou* compare l'économie soviétique, évidemment « prospère », à la « *stagnation* » de l'économie française :

« *En 1950, le volume de la production industrielle en France avait à peine dépassé le niveau de 1913... Voilà l'une des conséquences de la marshallisation du pays. Son économie est demeurée au niveau de production qui a précédé la première guerre mondiale. Quant à l'industrie soviétique, qui progresse à pas de géants, elle a dépassé ce niveau de plus de 2.000 fois... Au*

printemps dernier, le salaire réel des ouvriers ne représentait que 47 % du salaire de 1938. A l'heure actuelle, ce salaire a encore diminué davantage... Pendant ce temps, en U.R.S.S. le salaire réel des ouvriers et des employés s'accroît toujours... Les revenus des travailleurs ont augmenté au total de 19 % au cours de cette seule année. »

C'est une véritable performance que d'accumuler autant de mensonges en si peu de lignes. Bien que la situation de l'économie française laisse à désirer — ce que chacun, en France, reconnaît sans difficulté — la production industrielle française n'est plus très loin, aujourd'hui, de son niveau de 1929, lequel était de 40 % au-dessus de celui de 1913. Quant à la multiplication de la production industrielle russe par 2.000 depuis 1913, on aimerait connaître des données un peu plus précises que de simples et gratuites affirmations. Que la production russe se soit formidablement développée en pourcentages, ce fait ne saurait surprendre ceux qui savent qu'en partant d'une base voisine de zéro, les coefficients d'accroissement atteignent facilement des chiffres astronomiques.

En ce qui concerne les salaires, dont personne, en France, ne conteste le niveau médiocre, même les agitateurs les plus ardents de la C.G.T.K. n'oseraient affirmer, devant les ouvriers français, que le pouvoir d'achat actuel de leurs salaires est inférieur à la moitié de ce qu'il était en 1938. Les chiffres relatifs aux salaires russes ne correspondent aucunement à l'effroyable réalité soviétique : d'après les calculs des meilleurs spécialistes (notamment M. S. Schwartz), le salaire réel, en U.R.S.S., représente aujourd'hui entre 70 et 75 % de ce qu'il était avant cette guerre, et environ 65 % de son niveau de 1913.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les problèmes de Staline

L'économie soviétique traverse une période difficile, et ces difficultés semblent devoir s'aggraver pendant les mois qui viennent. Le gouvernement est mécontent de la production, de la qualité, de la main-d'œuvre, des procédés de travail et de l'inefficacité du contrôle. Celle-ci est particulièrement sensible dans les secteurs où la production est assurée par un grand nombre d'établissements dispersés et d'envergure relativement modestes : c'est le cas avant tout de l'agriculture et de l'artisanat. C'est dans ces deux domaines que le gouvernement soviétique a mis en train des réformes profondes tendant à une centralisation autoritaire et susceptibles de bouleverser la vie économique sans d'ailleurs porter les fruits que les dictateurs s'en promettent.

Les *Izvestia* du 22 novembre 1950 avaient insisté sur la réforme de l'agriculture ; le 29 novembre, le même journal préconisait la réforme de l'artisanat. Bien que la presse observe un silence circonspect sur la réalisation, d'ores et déjà en cours, des programmes élaborés par le gouvernement, les informations fragmentaires qu'on peut glaner dans les journaux soviétiques permettent de se rendre compte du sens et de l'ampleur de la nouvelle impulsion gouvernementale.

Regroupement des coopératives artisanales

Le système bolcheviste étant l'ennemi déclaré de toute activité individuelle, la plupart des artisans soviétiques sont groupés en « artels » — l'artel est une espèce de coopérative, du moins quant à la forme ; quant au fond, la coopération soviétique, strictement soumise à la tyrannie de l'Etat et privée de toute liberté, n'a absolument rien de commun avec ce que l'on désigne en Occident par ce vocable. De tels artels artisanaux fonctionnent surtout dans les domaines où la grande production fortement mécanisée ne peut satisfaire aux besoins des consommateurs : blanchisseries ; réparation de montres, de vêtements, de chaussures ; bonneterie ; ébénisterie, etc.

Les autorités soviétiques se plaignent que les artels n'accomplissent pas les tâches que le plan leur assigne, qu'ils ne fournissent pas les quantités prévues et que la qualité de leur travail laisse beaucoup à désirer. Etant donné le grand nombre et la dispersion de ces entreprises artisanales, elles sont difficiles à contrôler, et leur exigüité s'oppose à l'introduction de procédés de travail plus rationnels et à l'utilisation de machines plus modernes.

Aussi lit-on dans les *Izvestia* du 29 novembre dernier :

« Les artels et les coopératives devront consacrer une attention accrue à l'application de la technique moderne et à un travail rationnel. Il est assurément anormal que jusqu'à aujourd'hui les coopératives artisanales manquent d'un plan pour l'équipement technique de leurs ateliers et qu'on n'y lutte pas énergiquement pour une meilleure rentabilité et pour une utilisation plus rationnelle des matières premières et auxiliaires. »

Et le journal d'indiquer la solution :

« Un rôle important, dans la consolidation économique des artels faibles, incombera à leur fusion et à la spécialisation de leur production. »

Des entreprises plus grandes et spécialisées seront davantage en mesure d'appliquer avec succès la technique moderne. Elles seront capables de développer la culture du travail productif, de produire plus de marchandises, d'améliorer la qualité et l'assortiment, et d'élever leur rentabilité. »

La fusion envisagée aura encore une autre conséquence, dont l'article cité ne parle pas, mais qu'il est facile de prévoir : un nombre réduit de super-artels concentrés sera plus aisé à contrôler qu'un grand nombre de petits artels dispersés, les artisans pourront être soumis à la même pression que subissent les ouvriers des grosses entreprises industrielles, et le stakhanovisme ne tardera pas à y faire son apparition.

Qu'un tel regroupement soit susceptible de désorganiser, du moins pendant une première période, le processus de travail, cela ne fait aucun doute. Les répercussions de cette désorganisation resteront cependant limitées à un secteur relativement peu important de la consommation. Il n'en est pas de même en ce qui concerne la réforme identique qu'on est en train d'imposer à l'agriculture.

Super-kolkhozes

De nombreux indices laissent prévoir dès le milieu de l'automne que la collecte des céréales était demeurée de loin au-dessous de ce que le gouvernement avait espéré. D'après M. Boris Nicolaïevsky, l'un des meilleurs spécialistes des questions russes (1), l'indice le plus visible du caractère alarmant de la situation est la nomination de M. Ponomarenko, l'un des secrétaires du Comité Central du Parti bolchevik, au poste de « ministre de la Collecte », alors que, jusqu'ici, à la seule exception de Staline, des secrétaires du Comité Central n'avaient jamais revêtu de fonctions ministérielles. Cela veut dire qu'il faut aujourd'hui, à ce poste, un homme disposant de pouvoirs extraordinaires et jouissant, comme ministre, de l'autorité exceptionnelle que lui confère sa fonction de secrétaire du Comité Central du Parti.

Les résultats insatisfaisants de la collecte sont imputables à la mauvaise organisation du travail agricole et à la lassitude des kolkhoziens, qui dégénère souvent en résistance passive. Là encore, le grand nombre des kolkhozes et leur dissémination rendent un contrôle serré difficile, sinon illusoire (voir notre article dans le précédent numéro du *B.E.I.P.I.*).

En même temps, l'article déjà mentionné des *Izvestia* (22 novembre 1950) insiste sur la nécessité d'utiliser plus rationnellement et plus économiquement les « engrais locaux », lesquels sont — point n'est besoin d'être agronome pour le savoir — des sous-produits de l'élevage. Cette allusion montre que la crise de l'élevage, dont nous avons parlé ici-même à plusieurs reprises, demeure toujours aussi aiguë.

La raison économique commanderait donc au gouvernement de s'abstenir de toute pression excessive sur les paysans puisque toute l'expérience passée démontre qu'une telle pression se traduit fatalement par une baisse du rendement et de la production. Mais l'impossibilité d'obte-

(1) *The New Leader* (New-York), numéro du 1^{er} janvier 1951.

nir des kolkhoziens, d'ores et déjà pressurés outre mesure, les quantités qui lui sont indispensables, force le gouvernement à resserrer le contrôle, ce qui n'est possible que si on procède à la fusion autoritaire de la plupart des kolkhozes existants, en en réunissant plusieurs (3 à 5) en *superkolkhozes*.

« La fusion des petites fermes collectives, disent les Izvestia, ne constitue qu'une partie du programme économique des kolkhozes. Les kolkhozes consolidés (c'est-à-dire fusionnés) auront pour tâche de créer des centres économiques et culturels unifiés et de procéder au remembrement des terres. Ce n'est qu'après la réalisation de ces mesures que les avantages de la consolidation deviendront pleinement efficaces. »

Cette considération générale est suivie d'une indication qui équivaut à un ordre :

« La tâche des Soviets locaux et de leurs organes agricoles, des administrations des kolkhozes, consiste à exécuter tout le travail préparatoire pour regrouper les petits villages dans le courant de l'hiver, afin qu'une œuvre constructive et sociale de grande envergure puisse être entreprise dès le printemps dans les nouveaux centres économiques des kolkhozes consolidés. »

Cet ordre donné en novembre est actuellement en voie d'exécution. Pour ceux qui connaissent la lenteur proverbiale des Russes, aggravée aujourd'hui par le poids d'une bureaucratie écrasante, il ne fait aucun doute que l'opération ne pourra être terminée dans les délais prévus. Ce qui veut dire que les façons de printemps, devant commencer en pleine réorganisation, seront entravées et compromises en maints endroits. Et nous ne parlons pas des réactions des paysans, transplantés de force, contre leur gré, et qui

répondront aux nouvelles brimades par une inertie encore plus grande. Les réflexions de M. Boris Nicolaïevsky, que nous reproduisons ci-dessous, donnent une idée de l'ampleur de l'opération :

« Puisque la « consolidation » s'effectue par la création d'un nouveau kolkhoze par la fusion de trois à cinq anciens, il sera nécessaire de regrouper entre les deux tiers et les trois quarts de tous les fermiers collectifs — 65 à 75 pour cent ! Avant la guerre il y avait en U.R.S.S. au moins 19 millions de familles kolkhoziennes, c'est-à-dire 19 millions de foyers paysans. Leur nombre s'est accru depuis. Il sera donc nécessaire de transplanter au moins 12 millions de familles. La presse soviétique est remplie de descriptions idéales des « villes kolkhoziennes » qui seront créées à la place des vieux villages qu'il faut supprimer : des parcs, des crèches pour les enfants, des « maisons de culture », une petite maison claire et propre pour chaque kolkhozien... Mais tout cela n'est que de la démagogie dépourvue de scrupules. Le pays est appauvri et toujours incapable de réparer les pertes subies pendant la guerre. Dans bien des régions, les villages ne se reconstruisent qu'à présent sur les emplacements brûlés. Des centaines de milliers de paysans logent encore dans des huttes de fortune. Dans de telles conditions, la construction de 12 millions de foyers dépasse de toute évidence les possibilités actuelles du pays. Pour la majorité de ceux qui seront dépossédés, on construira en toute hâte des baraquements où ils devront vivre pendant des années. Les vieilles huttes paysannes seront certainement démolies au cours du printemps prochain, et le travail de remembrement englobera leurs emplacements. Le paysan russe doit s'attendre à des calamités dont l'étendue dépassera considérablement les ravages perpétrés par les Allemands. »

Illustration du « pacifisme » soviétique

La presse communiste ne cesse d'accuser les nations libres de préparer la guerre contre l'U.R.S.S., de se livrer à une excitation quotidienne contre les « démocraties » dites populaires et de distiller la haine à longueur de journée. L'U.R.S.S. et ses satellites, par contre, débordent tellement d'esprit pacifique qu'ils en ont à revendre. Voici en quels termes s'exprime cet esprit « pacifique », d'après les émissions de Moscou :

« Aspirations agressives des milieux dirigeants américains... Personne ne croit à la pureté des intentions et au désintéressement de l'Amérique... La politique extérieure américaine a fait naître une haine tellement générale en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique et en Amérique latine, que les simples gens s'écrient toujours plus haut : *Dehors les Yankees !* » (9 janvier).

« Chiens de garde de Wall-Street » (13 janvier).

« Le Président [Truman] invente un danger imaginaire et s'érige en « sauveur de la paix ». Piètre expédient. C'est comme le brigand qui, pris la main dans le sac, se met à crier au voleur... A la tête de l'armée du dollar se trouvent les gaulois et les gardes-chiourme américains... La politique de préparation d'une nouvelle et monstrueuse aventure guerrière... ne profite qu'aux rapaces américains. L'avenir montrera

si les possédés de la Maison Blanche sont à même de comprendre » (17 janvier).

« La politique de rapine et de pillage de l'impérialisme américain a pour but d'établir son hégémonie sur le monde et d'asservir l'Asie et l'Europe... En se livrant à leur criminelle intervention en Corée, les impérialistes américains... grâce à des atrocités monstrueuses... La politique cannibalesque empruntée aux nazis... a suscité parmi les peuples d'Europe et d'Asie une haine violente contre l'impérialisme américain... Tous les plans insensés de suprématie mondiale caressés par les impérialistes américains... » (22 janvier).

Ne relevons que les principales aménités contenues dans cette prose :

« Chiens de garde, brigand, garde-chiourme, rapaces, possédés de la Maison Blanche, rapine, pillage, criminelle intervention, monstrueuse aventure, atrocités monstrueuses, haine violente, etc., etc. »

Aucune émission occidentale ne s'est jamais livrée à pareille débauche d'épithètes malsonnantes à l'égard de l'U.R.S.S., à une excitation aussi systématique à la haine. Mais c'est l'U.R.S.S. qui, paraît-il, est pacifique, et c'est l'Occident qui prépare la guerre...